

Jesuits and Science in the
Portuguese Assistancy:
Thirty Years of Studies
(A Bibliography, 1993–2023)

TN no. 11, Version 1, Lisbon, 24 April 2023

Henrique Leitão

Luana Giurgevich

RUTTER Technical Notes are research materials and studies resulting from the activities of members of the Project *RUTTER—Making the Earth Global*. Although their primary aim is to assist in the various tasks of the RUTTER Team, they are made public in the spirit of academic collaboration and sharing. *RUTTER Technical Notes* are non-periodic and will cover topics as diverse as the ones that interest the international and multidisciplinary Project’s team. The main objective of the RUTTER Project is to write a narrative of the scaling up of a scientific description of the earth in the sixteenth and seventeenth centuries, and how it grew out of the lived experience of travelling and observing the earth in long-distance sea voyages. It aims at radically improving our present knowledge of the historical processes that led to the formation of global concepts about the earth. The RUTTER Project is the ERC-funded Project “RUTTER—Making the Earth Global: Early Modern Rutters and the Construction of a Global Concept of the Earth” (ERC Advanced Grant 833438; IR: Henrique Leitão, Faculdade de Ciências, University of Lisbon).

The RUTTER project has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme (grant agreement No. 833438).

© ERC RUTTER Project 2023

Citation:

LEITÃO, Henrique, and Luana Giurgevich. 2023. “Jesuits and Science in the Portuguese Assistancy: Thirty Years of Studies (A Bibliography, 1993–2023).” *Rutter Technical Notes* 11. Lisbon: ERC RUTTER Project, University of Lisbon. doi: 10.5281/zenodo.7866949

Acknowledgments

We would like to acknowledge the contributions and corrections made by our colleagues and friends. A work of this nature is inevitably incomplete and cannot be considered an exhaustive guide. We encourage all readers to communicate any inaccuracies or omissions to us in order to help improve it.

Introduction

Between 1540 and 1759, the Society of Jesus administered an extensive network of educational institutions in Portugal. These institutions were mainly devoted to humanities, philosophy, and theological disciplines. However, the Portuguese Jesuits also made significant contributions to disciplines such as astronomy, astrology, navigation, optics, mathematics, military architecture, hydraulics, cartography, physics, and more. Although the scientific practice of the Jesuits in Portugal did not reach the same heights as their counterparts in other European countries, the Portuguese members of the Society were often the most capable practitioners and sometimes the pioneers in these fields.

Scholarly interest in Jesuit science is not a new phenomenon. However, the past thirty years have witnessed a major shift in the focus of Jesuit studies towards the scientific activity of the Society of Jesus in the Portuguese Assistancy. Scholarly understanding of Jesuit science has been enriched by recent work, built in turn on pioneering studies done since the 1930s. This transformation is a result of important developments in international historiography and the emergence of a new generation of historians of science, who are less constrained by the ideological moulds that had hindered their predecessors. For a long time, an anti-clerical and particularly anti-Jesuit bias had affected the interpretation of historical events, leading to a lack of attention being paid to the scientific endeavours of the Jesuits in Portugal. However, due to recent developments in scholarship, there has been a significant increase in studies on Jesuit scientific activity. The scientific field has been broadened. The bibliography here presented clearly shows this important change in the field of Jesuit studies both thematically and methodologically. Many of these studies include previously unthinkable and overlooked topics in the history of science.

The present bibliography focuses on texts published after 1993 that are relevant to the study of scientific topics in the Portuguese Assistancy. It offers a glimpse into the rich history of Jesuit scientific tradition, incorporating a wide variety of materials, like articles, books, book reviews, dissertations, chapters, conference proceedings, blog texts, online resources, and more.

While composing this bibliography, we excluded works that could not be directly associated to scientific thought. However, we did not ignore relevant works from other fields. In fact, the relationship between scientific activity and philosophy is so deep that it is impossible to make a clearcut division between the two. As a result, we have included relevant works in philosophy, theology, cultural, architectural studies, and other areas to provide a more comprehensive understanding of Jesuit scientific thought. We have also included some general works that we considered important for our purpose.

Although this bibliography begins in the 1990s, we cannot forget some groundbreaking studies that preceded this new wave of research. *In primis*, in the 1970s,

Luís de Albuquerque, in his seminal text on the *Aula da Esfera*, or the Class on the Sphere, highlighted the crucial role of Jesuits in the teaching of mathematics at the College of Santo Antão.¹ Before him, we cannot forget Father João Pereira Gomes' study on Jesuit libraries.² In 1945, Pereira Gomes made visible the extensive collections of scientific books held within Jesuit libraries in Lisbon and shed light on a previously unknown story. This story revolves around the dissemination in Portugal through the Jesuit network of “controversial” books written by scientists like Newton and Descartes. Equally important are the studies of Maurício Gomes dos Santos, Francisco Rodrigues, and António Alberto Banha de Andrade, who studied the teaching of mathematics in Portuguese Jesuit colleges between the 1930s and 1950s.³

Despite its shortcomings, the following bibliography aims to consolidate existing knowledge and catalyze new research. Especially, because there is still much archival research, as well as technical inspection of known works, to be carried out.

¹ Luís de Albuquerque, “A ‘Aula da Esfera’ do colégio de Santo Antão no século XVII.” *Anais da Academia Portuguesa de História* 21 (1972): 335–391.

² João Pereira Gomes, S.J., “As antigas livrarias dos Jesuítas em Lisboa.” *Brotéria* 40, no. 2 (1945): 153–161.

³ Domingos Maurício Gomes dos Santos, “Os jesuítas e o ensino das matemáticas em Portugal.” *Brotéria* 21–22 (1935–1936): 257–266, 395–410; António Alberto Banha de Andrade, “Antes de Vernei nascer... O Padre Cristóvão Borri lança, nas escolas, a primeira grande reforma científica.” *Brotéria* 40 (1945): 369–379; Francisco Rodrigues, *História da Companhia de Jesus na Assistência de Portugal*, 4 vols. Porto: Livraria Apostolado da Imprensa, 1931–1950.

A

ALBUQUERQUE, Luís de.

—. [ALBUQUERQUE 1994a] “A “Aula da Esfera” do Colégio de Santo Antão no século XVII.” In *Estudos da Ciência Náutica. Homenagem do Instituto de Investigação Científica Tropical*, 533–579. Lisboa: Instituto de Investigação Científica Tropical, 1994.

—. [ALBUQUERQUE 1994b] “Companhia de Jesus.” In *Dicionário de História dos Descobrimentos Portugueses*, vol. 1, 277–279. Lisboa: Círculo de Leitores, 1994.

ALDEN, Dauril.

—. [ALDEN 1996] *The Making of an Enterprise: The Society of Jesus in Portugal, its Empire, and Beyond, 1540–1750*. Stanford–California: Stanford University Press, 1996.

ALGRANTI, Leila M.

—. [ALGRANTI 2018] “A botica colonial: Apontamentos sobre a saúde e alimentação na América portuguesa (Minas Gerais–século XVIII).” In *Mesas luso-brasileiras: Alimentação, saúde e cultura*, edited by Carmen Soares, and Cilene da Silva Gomes, 123–143. Coimbra: Universidade de Coimbra, 2018.

ALMEIDA, André Ferrand de.

—. [ALMEIDA 1999] “Os jesuítas matemáticos e os mapas da América portuguesa (1720–1748).” *Oceanos* 40 (1999): 79–92.

—. [ALMEIDA 2001] *A formação do espaço brasileiro e o projecto do Novo Atlas da América Portuguesa (1713–1748)*. Lisboa: Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 2001.

ALMEIDA, Bruno.

—. [ALMEIDA 2021] “Pedro Nunes na “Aula da Esfera”: o ensino da navegação teórica em Lisboa no colégio jesuíta de Santo Antão.” In *Ciência, Tecnologia e Medicina na construção de Portugal*, edited by António Sánchez, Palmira Fontes da Costa, Henrique Leitão, Ana Simões, and Maria Paula Diogo, vol. 1: Novos horizontes (sécs. XVI–XVII), 151–174. Lisboa: Tinta–da–China, 2021.

ALMEIDA, Isabel.

—. [ALMEIDA 2010] “Vieira: entre as “Academias de Ciências” e a “Universidade do Mundo.” In *Revisitar os saberes. Referências clássicas na cultura portuguesa do Renascimento à Época Moderna*, edited by Inês de Ornellas e Castro and Vanda Anastácio, 133–140. Lisboa: Centro de Estudos Clássicos da Faculdade de Letras de Lisboa, 2010.

ALMEIDA, S. B.

—. [ALMEIDA 2002] *Negativos em vidro: Coleção de imagens do Colégio Antonio Vieira, 1920–1930*. Salvador: Edufba, 2002.

ALVES, Jefferson dos Santos.

—. [ALVES 2013] “O planetario lusitano de Eusébio da Veiga e a astronomia em Portugal no século XVIII.” Master’s diss., Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, 2013.

—. [ALVES 2014] “As atividades do observatório do Colégio de Santo Antão na década de 1750.” *Anais eletrônicos do 14º Seminário Nacional de História da Ciência e da Tecnologia*. Belo Horizonte: Campus Pampulha da Universidade Federal de Minas Gerais, 2014. (online resource)

—. [ALVES 2020] “Ontologia, epistemologia e prática: Uma análise da produção científica jesuítica em Portugal no século XVIII.” PhD diss., Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2020.

ALVIM, Márcia Helena, and Sonia Brzozowski.

—. [ALVIM–BRZOZOWSKI 2013] “Saberes no Brasil dos séculos XVI e XVII: Produção e circulação.” *Brazilian Journal of Development* 5, no. 8 (2019): 13079–13085.

AMARO, Ana Maria.

—. [AMARO 1997] “Influência da farmacopéia chinesa no receituário das boticas da Companhia de Jesus.” *Revista da cultura (Macau)* 30 (1997): 53–68.

AMOEDO, Margarida.

—. [AMOEDO 2009] “A Livraria Geral da Antiga Universidade de Évora.” In *‘Da Europa para Évora e de Évora para o Mundo.’ A Universidade Jesuítica de Évora 1559–1759*, edited by Fátima Nunes and Augusto Silva, 249–270. Évora: ISESE, 2009.

ANES, José Manuel M.

—. [ANES 2011] “As Ideias Messianistas e Quinto Imperiais de Vieira num Tratado Português de Alquimia do começo do século XVIII.” In *Padre António Vieira: O Tempo e os seus Hemisférios*, edited by Maria do Rosário Monteiro e Maria do Rosário Pimentel, 515–523. Lisboa: Edições Colibri, 2011.

ARCHER, Luís, S.J.

—. [ARCHER 2000] “Jesuítas e ciência: Visão panorâmica.” In *A Companhia de Jesus e a Missionaçãõ no Oriente. Actas do Colóquio Internacional, 21–23 de Abril*

1997, edited by Nuno da Silva Gonçalves, 261–265. Lisboa: Brotéria–Fundação Oriente, 2000.

ASSUNÇÃO, Paulo de.

—. [ASSUNÇÃO 2001] *A terra dos Brasis: A natureza da América portuguesa vista pelos primeiros jesuítas (1549–1596)*. São Paulo: Annablume, 2001.

—. [ASSUNÇÃO 2014] “Os colégios jesuíticos e a produção e circulação do saber no império colonial português.” In *Origens da Educação Escolar no Brasil Colonial*, vol. 2, edited by Maria Aparecida de Araújo Barreto Ribas, Oriomar Skalinski Junior and César de Alencar Arnaut Toledo, 31–67. Maringá: EDUEM, 2014.

[*A expulsão dos jesuítas 2009*] *A expulsão dos jesuítas dos Domínios Portugueses. 250º aniversário*. Lisboa: Biblioteca Nacional, 2009.

[*Azulejos que ensinam 2007*] *Azulejos que ensinam. Catálogo da exposição*. Coimbra: Museu Nacional Machado de Castro, Centro de Matemática da Universidade de Coimbra, 2007.

B

BALDINI, Ugo.

—. [BALDINI 1998] “As assistências ibéricas da Companhia de Jesus e a actividade científica nas missões asiáticas (1578–1640). Alguns aspectos culturais e institucionais.” *Revista Portuguesa de Filosofia (Assinalando o 4º centenário do nascimento de Giovanni Battista Riccioli, S.J., 1598–1671)* 54, no. 2 (1998) 195–245. – Translated by Bernardino Fernandes, S.J. Reprinted in BALDINI 2018, 23–85.

—. [BALDINI 2000a] “The Portuguese Assistancy of the Society of Jesus and Scientific Activities in its Asian Missions until 1640.” In *História das Ciências Matemáticas: Portugal e o Oriente*, edited by Luís Saraiva, 49–104. Lisboa: Fundação Oriente, 2000. – Reprinted and translated to Portuguese in BALDINI 2018, 87–154.

—. [BALDINI 2000b] “L’insegnamento della matematica nel Collegio di S. Antão a Lisbona, 1590–1640.” In *A Companhia de Jesus e a Missionação no Oriente. Actas do Colóquio Internacional, 21–23 de Abril 1997*, edited by Nuno da Silva Gonçalves, 275–310. Lisboa: Brotéria e Fundação Oriente, 2000. – Reprinted and translated to Portuguese in BALDINI 2018, 155–200.

—. [BALDINI 2000c] *Saggi sulla cultura della Compagnia di Gesù (secoli XVI–XVIII)*. Padova: CLEUP Editrice, 2000.

—. [BALDINI 2004] “The teaching of mathematics in the Jesuit colleges of Portugal from 1640 to Pombal.” In *The Practice of Mathematics in Portugal. Papers from*

- the International Meeting organized by the Portuguese Mathematical Society, Óbidos, 16–18 November, 2000, Acta Universitatis Conimbricensis*, edited by Luís Saraiva and Henrique Leitão, 293–465. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2004. – Reprinted and translated to Portuguese in BALDINI 2018, 201–393.
- . [BALDINI 2008] “The Jesuit College in Macao as a Meeting Point of the European, Chinese and Japanese Mathematical Traditions. Some Remarks on the Present State of Research, Mainly concerning sources (16th–17th centuries).” In *History of Mathematical Sciences: Portugal and the East, III. The Jesuits, the Padroado and East Asian Science (1552–1773)*, edited by Luís Saraiva and Catherine Jami, 33–79. Singapore: World Scientific, 2008. – Reprinted and translated to Portuguese in BALDINI 2018, 483–548.
- . [BALDINI 2009a] “The Jesuit mathematicians in India (1578–1650) as possible intermediaries between European and Indian mathematical traditions.” In *Kerala Mathematics. History and Its Possible Transmission to Europe*, edited by George Gheverghese Joseph, 277–303. Delhi: B. R. Publishing Corporation, 2009. – Reprinted and translated to Portuguese in BALDINI 2018, 457–482.
- . [BALDINI 2009b] “Science and the Jesuits in Macao, 1644–1762.” In *Macao During the Ming Dynasty*, edited by Luís Filipe Barreto, 239–271. Lisboa: Centro Científico e Cultural de Macau, 2009. – Reprinted and translated to Portuguese in BALDINI 2018, 549–588.
- . [BALDINI 2010] “Engineering in the Missions and Missions as engineering: Claudio Filippo Grimaldi until his return to Beijing (1694).” In *Tomás Pereira S. J. (1646–1708). Life, Work, and World*, edited by Luís Filipe Barreto, 75–184. Lisboa: Centro Científico e Cultural de Macau, 2010. – Reprinted and translated to Portuguese in BALDINI 2018, 589–748.
- . [BALDINI 2013a] “Guillaume Bonjour (1670–1714): Chronologist, linguist, and ‘casual’ scientist.” In *Europe and the China: Science and the arts in the 17th and 18th centuries*, edited by Luís Saraiva and Liu Dun, 241–294. Singapura: World Scientific Publishing Company, 2013. – Reprinted and translated to Portuguese in BALDINI 2018, 749–822.
- . [BALDINI 2013b] “A escola de Christoph Clavius: Um agente essencial na primeira globalização da matemática europeia.” In *História da Ciência Luso-Brasileira: Coimbra entre Portugal e o Brasil*, edited by Carlos Fiolhais, Décio Ruivo Martins and Carlota Simões, 51–76. Coimbra: Imprensa da Universidade, 2013.
- . [BALDINI 2014] “Giovanni Paolo Lembo’s lessons in Lisbon: A partial content analysis.” In *History of Astronomy in Portugal: Institutions, Theories, Practices. Proceedings of the International Conference*, edited by Luís Saraiva, 123–184. Porto: Sociedade Portuguesa de Astronomia, 2014. – Reprinted and translated to Portuguese in BALDINI 2018, 395–453.

—. [BALDINI 2018] *Portugal, a ciência jesuíta e a Carreira da Índia (Séculos XVI a XVIII). Coletânea de ensaios*, edited with a preface by Luís Saraiva. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2018.

BALDINI, Ugo, and Gian Paolo Brizzi.

—. [BALDINI–BRIZZI 2010] *La presenza in Italia dei gesuiti iberici espulsi. Aspetti religiosi, politici, culturali*. Bologna: CLUEB, 2010.

BALDINI, Ugo, and Henrique Leitão.

—. [BALDINI–LEITÃO 2004] “Appendices. [Appendix A: Documents and Letters; Appendices B: Theses of Mathematics from Jesuit Schools; Appendix C: Scientific Manuscripts from the Santo Antão College].” In *The Practice of Mathematics in Portugal. Papers from the International Meeting organized by the Portuguese Mathematical Society, Óbidos, 16–18 November, 2000, Acta Universitatis Conimbrigensis*, edited by Luís Saraiva and Henrique Leitão, 745–758. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2004.

BANDEIRA, Ana Maria Leitão.

—. [BANDEIRA 2020] “Cultura, ciência, culto: testemunhos documentais do Colégio de Jesus de Coimbra (Arquivo da Universidade de Coimbra).” In *Visto de Coimbra: Colégio de Jesus entre Portugal e o Mundo*, edited by Carlota Simões, Margarida Miranda, and Pedro Casaleiro, 289–316. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2020.

BARONCINI, Claudia Nóbrega.

—. [BARONCINI 1991] “O solar do colégio: Um exemplo da arquitectura jesuítica fluminense.” In *A forma e a imagem. Arte e arquitectura jesuítica no Rio de Janeiro colonial*, edited by Anna Maria Fausto Monteriro de Carvalho, 129–146. [Rio de Janeiro:] Pontífica Universidade Católica do Rio de Janeiro, [1991].

BARRETO, Luís Filipe.

—. [BARRETO 2009] *Tomás Pereira, um jesuíta na China de Kangxi*. Lisboa: Centro Científico e Cultural de Macau, 2009.

—. [BARRETO 2010] *Tomás Pereira, S.J. (1646–1708). Life, Work and World*. Lisboa: Centro Científico e Cultural de Macau, 2010.

—. [BARRETO 2012] *Europe–China. Intercultural Encounters (16th–18th centuries)*. Lisboa: Centro Científico e Cultural de Macau–Ministério da Educação e Ciência, 2012.

BARRETO, Luís Filipe, Arnaldo do Espírito Santo, Cristina da Costa Gomes, Isabel Murta Pina, and Pedro Lage Reis Correia.

—. [BARRETO ET AL. 2011] *Tomás Pereira. Obras*, 2 vols., bilingual edition, edited by Luís Filipe Barreto, translated by Arnaldo do Espírito Santo, and transcribed as well as commented by Cristina da Costa Gomes, Isabel Murta Pina, and Pedro Lage Reis Correia. Lisboa: Centro Científico e Cultural de Macau, 2011.

BARROSO, Ana Filipa Gama.

—. [BARROSO 2019] *Os jesuítas e a ciência em Portugal nos séculos XIX–XX: A história das coleções do Colégio de São Fiel no Museu da Ciência da Universidade de Coimbra*. Master’s diss., Universidade de Coimbra, 2019.

BASTIÃO, Ana Mafalda Pereira.

—. [BASTIÃO 2010] “Elementos para o estudo da náutica portuguesa do séc. XVII. A Arte Náutica do Códice 11006 da Biblioteca Nacional de Portugal.” Master’s diss., Universidade de Lisboa, 2010.

BERNARDO, Luís Miguel.

—. [BERNARDO 2000] “O Tractado da Sphera de Thomas Bretono.” *Mare Liberum* 18–19 (2000): 179–191.

BIDARRA, Telma.

—. [BIDARRA 2007] *Do Castelo à Cotovia. Colégios e Casas Jesuítas em Lisboa do Século XVI ao XVIII*. Final degree examination in Architecture, supervised by Rui Lobo. Coimbra: 2007.

BRANCO, Ricardo Lucas.

—. [BRANCO 2008] “Italianismo e Contra-Reforma: a obra do arquitecto Baltazar Álvares em Lisboa.” Master’s diss., Universidade Nova de Lisboa, 2008.

—. [BRANCO 2012] “A igreja do colégio de Santo Antão–o–Novo. Estudo de um paradigma desaparecido.” *Revista de História de Arte* 9 (2012): 17–38.

BRÁS, José Viegas, Maria Neves Gonçalves, and André Robert.

—. [BRÁS–GONÇALVES–ROBERT 2016] “Os jesuítas: A ciência, a educação física e o novo conceito de salvação. / The Jesuits: Science, Physics Education and the new Concept of Salvation.” *Gymnasium* 1, no. 2 (2016).

—. [BRÁS–GONÇALVES–ROBERT 2018] “The Jesuits in Portugal: The Communion of Science and Religion.” *Social and Education History* 7, no. 1 (2018) 1–25. – Edited also in BRÁS–GONÇALVES–ROBERT 2018.

—. [BRÁS–GONÇALVES–ROBERT 2018] “The Jesuits in Portugal: The Communion of Science and Religion.” In *Beyond Mirrors: Research Pathways (CeIED 2013–2017)*, edited by Sónia Vladimira Correia, 48–63. Lisbon: Edições Universitárias Lusófonas, 2018.

BRITTO, Livia Maria Goes de, and Jaci Maria Ferraz de Menezes.

- . [BRITTO–MENEZES 2020] “Entre razão e fé: Recortes do percurso do Padre Camille Torrend, SJ, na Bahia do século XX.” In *Os jesuítas e as ciências no Brasil e Portugal: quando a história se (re)faz*, edited by Carlos Ângelo de Menezes Sousa, and Sheila Cristina Monteiro Matos, 51–78. Brasília: DF, 2020.

BURNETT, Charles.

- . [BURNETT 2000] “The Navigational Instruments in Duarte de Sande’s *Dialogus de Missione Legatorum Iaponensium ad Romanam Curiam* (1590).” In *História das Ciências Matemáticas: Portugal e o Oriente*, edited by Luís Saraiva, 263–274. Lisboa: Fundação Oriente, 2000.

C

CABELEIRA, João.

- . [CABELEIRA 2011] “Inácio Vieira: Optics and Perspective as Instruments towards a sensitive space.” *Nexus Network Journal. Architecture and Mathematics* 13 (2011): 315–335.
- . [CABELEIRA 2015] “Arquitecturas imaginárias. Espaço real e ilusório no Barroco português.” PhD diss., 2 vols., Universidade do Minho, 2015.
- . [CABELEIRA 2016] “Projecting an Architectural Perspective: Euclidean Propositions and Common Practices at Gonçalves Sena’s Workshop.” *Nexus Network Journal. Architecture and Mathematics* 18, no. 3 (2016): 651–668.

CABELEIRA, João, and João Pedro Xavier.

- . [CABELEIRA–XAVIER 2016] “Projecting an Architectural Perspective: Euclidean Propositions and Common Practices at Gonçalves Sena’s Workshop.” *Nexus Network Journal. Architecture and Mathematics* 18:3 (2016): 651–668.

CABRAL, João Paulo.

- . [CABRAL 2007] “A fundação da botânica moderna em Portugal – Júlio Henriques, A. X. Pereira Coutinho e Gonçalo Sampaio. *Memórias da Sociedade Broteriana* 33 (2007) 1–245.
- . [CABRAL 2010] “La revista *Brotéria*, los jesuítas naturalistas y Gonçalo Sampaio. Intercambio de plantas e ideas y el desarrollo de la botánica en Portugal.” *Asclepio. Revista de Historia de la Medicina y de la Ciencia* 62, no. 1 (2010): 61–92.

CAETANO, Pedro Miguel Costa.

—. [CAETANO 2021] “A obra náutica do Padre Francisco da Costa (c. 1591–1604).” Master’s diss., Universidade de Lisboa, 2021.

CAGLE, Hugh.

—. [CAGLE 2021] “Imperial tensions, colonial contours: Jesuits, slavery, and race within and beyond the Portuguese Atlantic.” In *The Routledge Hispanic Studies Companion to Colonial Latin America and the Caribbean (1492–1898)*, edited by Yolanda Martínez-San Miguel and Santa Arias, 215–230. Abingdon, Oxon: Routledge, 2021.

CALAINHO, Daniela Buono.

—. [CALAINHO 2005] “Jesuítas e medicina no Brasil colonial.” Rio de Janeiro. *Tempo (Dossiê: História e Saúde)* 10, no. 19 (2005): 61–75.

CAMENIETZKI, Carlos Ziller.

—. [CAMENIETZKI 1995] “O cometa, o pregador e o cientista: António Vieira e Valentim Stansel observam o céu da Bahia no século XVII.” *Revista da Sociedade Brasileira de História da Ciência* 14 (1995): 37–52.

—. [CAMENIETZKI 1999] “Esboço biográfico de Valentin Stansel (1621–1705), matemático, jesuíta e missionário na Bahia.” *Ideação* 3 (1999): 159–182.

—. [CAMENIETZKI 2002] “Savants du bout du monde: Les Jesuites astronomes de Salvador.” *Archives Internationales d’Histoire des Sciences* 52, no. 148 (2002): 147–158. – (*Symposium: Mission et diffusion des sciences européennes en Amérique et en Asie – Le cas Jésuite (XVIe–XVIIe siècles).*)

—. [CAMENIETZKI 2002] “Perscrutar os céus *ad majorem Dei gloriam*: a astronomia dos jesuítas de Salvador.” *Magis* 2 (2002): 101–119.

—. [CAMENIETZKI 2003] “The celestial pilgrimages of Valentin Stansel (1621–1705), Jesuit astronomer and missionary in Brazil.” In *The New Science and Jesuit Science: Seventeenth Century Perspectives*, edited by Mordechai Feingold, 249–270. Dordrecht: Kluwer, 2003.

—. [CAMENIETZKI 2004] “Baroque science between the Old and the New World: Father Kircher and his colleague Valentin Stansel (1621–1705).” In *Athanasius Kircher: The last man who knew everything*, edited by Paula Findlen, 311–328. New York: Routledge, 2004.

—. [CAMENIETZKI 2005] “Da Bahia às estrelas: as viagens celestes de Valentin Stansel (1621–1705).” In *Jesuítas, ensino e ciência (séc. XVI–XVIII)*, edited by Luís Miguel Carolino and Carlos Ziller Camenietzki, 227–240. Casal de Cambra: Caleidoscópio, 2005.

CAMENIETZKI, Carlos Ziller, and Fábio Mendonça Pedrosa.

- . [CAMENIETZKI–PEDROSA 2000] *Sistema físico–matemático dos cometas, de José Monteiro da Rocha*. Rio de Janeiro: MAST, 2000. (Edition with a preface by Oscar Toshiaki Matsuura and an afterword by Sérgio Nobre.)
- . [CAMENIETZKI–PEDROSA 2001] “A observação cometária de José Monteiro da Rocha no Brasil seiscentista.” *Seminário Nacional de História da Ciência e da Tecnologia, 7. Anais*. São Paulo: UNESP, EDUSP, Imprensa Oficial do Estado, 2001.
- . [CAMENIETZKI–PEDROSA 2004] “O retorno do cometa de 1682 e os trabalhos da juventude de José Monteiro da Rocha.” In *The Practice of Mathematics in Portugal. Papers from the International Meeting organized by the Portuguese Mathematical Society, Óbidos, 16–18 November, 2000, Acta Universitatis Conimbrigensis*, edited by Luís Saraiva and Henrique Leitão, 467–491. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2004.

CAMINHA, Viviane Machado.

- . [CAMINHA 2013a] “Os jesuítas e o mundo científico: Prática e conhecimento através das boticas.” In *II Jornada de Pós–Graduação em História das Ciências e da Saúde, 2013, Rio de Janeiro. Anais eletrônicos*, 1–8, 2013. (online resource)
- . [CAMINHA 2013b] “A Companhia de Jesus e a cultura científica nos tempos da colônia.” In *Anais do XXVII Simpósio Nacional de História*, 1–13. Natal: ANPUH, 2013. (online resource)
- . [CAMINHA 2014a] “Triagas e emplastos: Os medicamentos das boticas jesuítas no auxílio ao cotidiano na América portuguesa.” *História e Cultura* 3 (2014): 299–315.
- . [CAMINHA 2014b] “Entre triagas e emplastos: Os medicamentos das boticas jesuítas no auxílio do cotidiano na América portuguesa.” In *História e Cultura* 3, no. 2 (2014): 299–315.
- . [CAMINHA 2015a] “A escrita jesuíta e suas práticas: ciência e produção de medicamentos através da Coleção de Várias Receitas de 1766.” In *Anais do XXVIII Simpósio Nacional de História*, 1–11. Florianópolis–Santa Catarina: ANPUH, 2015. (online resource)
- . [CAMINHA 2015b] “Jesuítas e ciência: A produção de medicamentos através da Coleção de Várias Receitas de 1766.” *Revista Maracanan* 13 (2015): 146–157.
- . [CAMINHA 2017] “Medicamentos jesuítas: Representações da escrita científica através da *Coleção de Várias Receitas – 1766*.” PhD diss., Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2017.
- . [CAMINHA 2018] “A atividade boticária dos Jesuítas: Dos remédios naturais aos químicos. / The Jesuit’s apothecary activity: From natural to chemical remedies.” *História e Cultura* 7 (2018): 51–72.

—. [CAMINHA 2019] “Boticas jesuítas: Discurso, rede de poder e conhecimento através da *Collecção de Varias Receitas* (1766).” *Revista Projeção, Direito e Sociedade* 10, no. 1 (2019): 60–74.

—. [CAMINHA 2021a] “Serviços de saúde na Época Moderna: O papel da Companhia de Jesus na circulação do conhecimento.” In *31 Simpósio Nacional de História, Rio de Janeiro, 2021. Anais (História, verdade e tecnologia)*. ANPUH, 2021. (online resource)

—. [CAMINHA 2021b] *Boticas jesuítas e o saber médico farmacológico: circulação, conhecimento, rede e poder na época moderna*. Belo Horizonte: Editora Dialética, 2021. (e-book)

CAMINHA, Viviane Machado, and Nadja Paraense Santos.

—. [CAMINHA–SANTOS 2014] “O conhecimento do mundo natural aplicado à farmacopeia jesuíta na América portuguesa.” In *Anais Eletrônicos do 14º Seminário Nacional de História da Ciência e da Tecnologia (Belo Horizonte 2014)*, 1–13. SNHCT, 2014. (online resource)

—. [CAMINHA–SANTOS 2015] “Jesuítas e ciência: A produção de medicamentos através da Colecção de Varias Receitas de 1766.” *Revista Maracanan* 1 (2015): 146–157.

CANAS, António José Duarte Costa.

—. [CANAS 2003] “A aula da Esfera.” In *Navegações Portuguesas*, <http://cvc.instituto-camoes.pt/>, 06/2003.

—. [CANAS 2005a] “Os Jesuítas e o Ensino da Náutica.” *Anais do Clube Militar Naval* 135 (2005): 797–822.

—. [CANAS 2005b] “A Longitude na Náutica do século XVII. A Obra do Padre Cristóvão Bruno.” Master’s diss., Universidade de Lisboa, 2005.

—. [CANAS 2008] “*Tiphys Lusitano* do Padre Valentim Estancel.” *Anais do Clube Militar Naval* 138 (2008): 203–234.

—. [CANAS 2009] “*Tiphys Lusitano* do Padre Valentim Estancel.” *Boletim da Sociedade Portuguesa de Matemática* 61 (2009): 47–79.

—. [CANAS 2014] “The introduction of the Nautical Almanac in Portugal: the contribution of Monteiro da Rocha.” In *History of Astronomy in Portugal: Institutions, Theories, Practices. Proceedings of the International Conference*, edited by Luís Saraiva, 103–122. Porto: Sociedade Portuguesa de Astronomia, 2014.

CANHÃO, Joel.

—. [CANHÃO 1999] “Um músico português do século XVII na corte de Pequim: o padre Tomás Pereira.” In *Os Fundamentos da Amizade: cinco séculos de relações culturais e artísticas luso-chinesas*, edited by Fernando António Baptista Pereira et al., 115–125. Lisboa: Centro Científico e Cultural de Macau, 1999.

—. [CANHÃO 2001] *Tomás Pereira, Missionário e Artista na China dos Finais de Seiscentos, nova abordagem à sua personalidade*. Vila Nova de Famalicão: Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, 2001.

CARDOSO, W.

—. [CARDOSO 1996] “Abordagens científicas nos textos do Padre Antônio Vieira.” *Estudos de História* 3, no. 1 (1996): 19–32.

CAROLINO, Luís Miguel Nunes.

—. [CAROLINO 1997] “A Ciência e os *topoi* retóricos em António Vieira: um caso de difusão cultural em Portugal e no Brasil durante o século XVII.” *Revista da Sociedade Brasileira de História da Ciência* 18 (1997): 55–72.

—. [CAROLINO 1999] “O imaginário cosmológico de uma sociedade. Ciência e retórica em António Vieira.” In *Terceiro centenário da morte do Padre António Vieira. Congresso internacional (Actas)*, vol. 2, 1231–1252. Braga: Universidade Católica Portuguesa, Província Portuguesa da Companhia de Jesus, 1999.

—. [CAROLINO 2000a] “Philosophical teaching and mathematical arguments: Jesuit philosophers versus Jesuit mathematicians on the controversy of comets in Portugal (1577–1650).” *History of Universities* 16, no. 2, (2000): 65–95.

—. [CAROLINO 2000b] “Agant corpora coelestia in sublunarem mundum an non? Ciência, astrologia e sociedade em Portugal, 1593–1755.” PhD diss., Universidade de Évora, 2000.

—. [CAROLINO 2001a] “Dialogue concerning the two astrologies in Coimbra Jesuit’s thought.” In *Optics and Astronomy, Proceedings of the XXth International Congress of History of Science (Liège, 20–26 July 1997)*, edited by Gérard Simon and Suzanne Débarbat, 167–176. Turnhout: Brepols, 2001.

—. [CAROLINO 2001b] “Aristotelismo, qualidades ocultas e crenças astrológicas no Portugal da Contra Reforma.” In *Actas do 1º Congresso Luso–Brasileiro de História da Ciência e da Técnica (Universidade de Évora e Universidade de Aveiro, 22 a 27 de Outubro de 2000)*, 83–94. Évora: Universidade de Évora, 2001.

—. [CAROLINO 2002] “‘Lux ex Occidente’ – Un regard européen sur l’Inde au XVIIe siècle. Athanase Kircher et les récits des missionnaires jésuites sur la science et la religion indiennes.” *Archives Internationales d’Histoire des Sciences* 52, no. 148 (2002): 102–121.

—. [CAROLINO 2003] *Ciência, astrologia e sociedade. A teoria da influência celeste em Portugal (1593–1755)*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian–Fundação para a Ciência e Tecnologia, 2003.

—. [CAROLINO 2004] “O ensino de filosofia natural nas universidades portuguesas: Ideias e percursos académicos, 1550–1650.” In *Estudos em Homenagem a Luís António de Oliveira Ramos*, vol. 1, 371–378. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, [2004].

- . [CAROLINO 2005a] “História, Natureza e Conhecimento na Cosmovisão Profética de António Vieira.” In *El saber de los jesuitas, historias naturales y el Nuevo Mundo*, edited by Luis Millones Figueroa and Domingo Ledezma, 85–107. Frankfurt–Madrid: Vervuert–Iberoamericana, 2005.
- . [CAROLINO 2005b] “Baltazar Teles e a dinâmica celeste na primeira metade do século XVII. A dimensão metafísica de uma questão cosmológica.” In *Jesuítas, ensino e ciência (séc. XVI–XVIII)*, edited by Luís Miguel Carolino and Carlos Ziller Camenietzki, 99–122. Casal de Cambra: Caleidoscópio, 2005.
- . [CAROLINO 2006a] “João Delgado S.J. e a “Quaestio de Certitudine Mathematicarum” em inícios do século XVII.” *Revista Brasileira de História da Matemática* 6, no. 11 (2006): 17–49.
- . [CAROLINO 2006b] “Aristotelian theory of mixtures and corpuscular matter conception among Jesuit Philosophers in mid–seventeenth century Portugal.” In *5th International Conference on the History of Chemistry: Chemistry, Technology and Society–Proceedings*, edited by Isabel Malaquias, Ernst Homburg and M. Elvira Callapez, 52–60. Aveiro: Sociedade Portuguesa de Química, 2006.
- . [CAROLINO 2007a] “Teoria e Observação de Cometas em Cristoforo Borri: o cometa de 1618 na Cochinchina.” *Revista Brasileira de História da Matemática* 1 (Dezembro 2007): 179–198. – (Especial n. 1: *Festschrift Ubiratan D’Ambrosio*)
- . [CAROLINO 2007b] “Mathematics and the Late Aristotelian Theory of Science: the ‘*Quaestio de Certitudine Mathematicarum*’ in Seventeenth–Century Portuguese Universities.” In *Más allá de la Leyenda Negra. España y la Revolución Científica / Beyond the Black Legend: Spain and the Scientific Revolution*, edited by Víctor Navarro Brotóns and William Eamon, 399–411. Valencia: Instituto de História de la Ciencia y Documentación López Piñero, Universitat de València – C.S.I.C., 2007.
- . [CAROLINO 2007c] “Cristoforo Borri and the Epistemological Status of Mathematics in Seventeenth–Century Portugal.” *Historia Mathematica* 34 (2007): 187–205.
- . [CAROLINO 2008a] “Deus, o artesão e o mundo: natureza e causalidade entre molinistas e bañezianos.” In *Ciência, História e Historiografia*, edited by Marta de Almeida e Moema de Rezende Vergara, 335–346. São Paulo–Rio de Janeiro: Via Lettera–Museu de Astronomia e Ciências Afins, 2008.
- . [CAROLINO 2008b] “The making of a Tyconic cosmology: Cristoforo Borri and the development of Tycho Brahe’s astronomical system in the early seventeenth–century.” *Journal for the History of Astronomy* 39 (2008): 313–344.
- . [CAROLINO 2008c] “As razões de Cristoforo Borri: matemática, astronomia e inovação cosmológica em Portugal (1626–1632).” In *Filosofia e História da Ciência no Cone Sul. Seleção de trabalhos do 5º Encontro*, edited by Roberto Martins de Andrade et al., 267–275. Campinas: Associação de Filosofia e História da Ciência do Cone Sul (AFHIC), 2008.

- . [CAROLINO 2009a] “Cristoforo Borri e o impacto da *nova astronomia* em Portugal no século XVII.” *Revista Brasileira de História da Ciência* 2, no. 2 (2009): 160–181.
- . [CAROLINO 2009b] “O Paraíso do Astrónomo: o Céu Empíreo segundo Cristoforo Borri (1583–1632).” *Clio – Série Revista de Pesquisa Histórica* 27 (2009): 257–278. Universidade Federal de Pernambuco – Recife (Dossiê Estudos Jesuíticos).
- . [CAROLINO 2015] “Mixtures, material substances and corpuscles in the Early Modern Aristotelian Thomistic tradition: The case of Francisco Soares Lusitano (1605–1659).” *Journal of Early Modern Studies* 4, no. 1 (2015): 9–27.
- . [CAROLINO 2017] “The Jesuit Paradox: Intellectual Authority, Political Power, and the Marginalization of Astrology in Early Modern Portugal.” *Early Science and Medicine* 22 (2017): 438–463.
- . [CAROLINO 2021] “Jesuítas, ciência e disciplina no Portugal da Contra-Reforma.” In *Ciência, tecnologia e medicina na construção de Portugal*, vol. 1, *Novos horizontes (sécs. XVI–XVII)*, edited by Antonio Sánchez, Henrique Leitão, and Palmira Fontes da Costa, 295–324. Lisboa: Tinta–da–China, 2021.

CAROLINO, Luís Miguel, and Henrique Leitão.

- . [CAROLINO–LEITÃO 2006] “Natural Philosophy and Mathematics in Portuguese Universities, 1550–1650.” In *Universities and Science in the Early Modern Period*, edited by Mordechai Feingold and Víctor Navarro–Brotons, 153–168. Dordrecht: Springer, 2006.

CAROLINO, Luís Miguel, and Maria de Fátima Nunes.

- . [CAROLINO–NUNES 2001] “Alguns traços do impacto da cosmologia cartesiana em Portugal: O universo de Inácio Monteiro.” In *Seminário sobre O Cartesianismo. Actas do 4º Encontro de Évora sobre História e Filosofia da Ciência (Universidade de Évora, 14 – 16 de Novembro de 1996)*, 375–396. Évora: Universidade de Évora, 2001.

CAROLINO, Luís Miguel, and Carlos Ziller Camenietzki.

- . [CAROLINO–CAMENIETZKI 2005] *Jesuítas, ensino e ciência (séc. XVI–XVIII)*. Casal de Cambra: Caleidoscópio, 2005.

CARVALHO, Alexandra Margarida Ferreira.

- . [CARVALHO 2019] “Execução técnica do Tratado de Madrid (1750). O contributo dos engenheiros portugueses.” In *Omni Tempore: Atas dos Encontros da Primavera 2018*, 334–375. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2019.

CARVALHO, Anna Maria Fausto Monteiro de.

—. [CARVALHO 1991a] *A forma e a imagem. Arte e arquitectura jesuítica no Rio de Janeiro colonial*. [Rio de Janeiro:] Pontífica Universidade Católica do Rio de Janeiro, [1991].

—. [CARVALHO 1991b] “Utopia e realidade: O Real Colégio de Jesus da Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro.” In *A forma e a imagem. Arte e arquitectura jesuítica no Rio de Janeiro colonial*, edited by Anna Maria Fausto Monteiro de Carvalho, 35–85. [Rio de Janeiro:] Pontífica Universidade Católica do Rio de Janeiro, [1991].

CARVALHO, José Gonçalo Herculano de.

—. [CARVALHO 1995] “Poinot’s Semiotics and the Conimbricenses.” *Cruzeiro Semiótico: Ensaios em Homenagem a Thomas A. Sebeok* 22/25 (1995) 129–135.

CARVALHO, José Vaz de.

—. [CARVALHO 1997] “A filosofia na Universidade de Évora.” *História das Universidades em Portugal*, vol. 1, t. 2 (1537–1771), 763–766. Lisboa: Fundação Gulbenkian, 1997.

CARVALHO, Mário Avelino Santiago de.

—. [CARVALHO 2001] “The concept of time according to the Coimbra commentaries.” In *The Medieval Concept of Time. Studies on the scholastic debate and its reception in modern philosophy*, edited by Pasquale Porro, 353–382. Leiden–Boston–Köln: E. J. Brill, 2001.

—. [CARVALHO 2006a] “Introdução à leitura do comentário dos jesuítas de Coimbra ao “De Anima” de Aristóteles (mediante o estudo do tema monopsiquista).” In *Caminhos do Pensamento – Estudos em Homenagem ao Professor José Enes*, edited by José Luís Brandão da Luz, 507–532. Lisboa: Edições Colibri–Universidade dos Açores, 2006.

—. [CARVALHO 2006b] “Intellect et imagination: la “scientia de anima” selon les ‘Commentaires du Collège des Jésuites de Coimbra’.” In *Intellect et Imagination dans la Philosophie Médiévale / Intellect and Imagination in Medieval Philosophy / Intelecto e Imaginação na Filosofia Medieval. Actes du XIe Congrès International de Philosophie Médiévale de la Société Internationale pour l’Étude de la Philosophie Médiévale, Porto, du 26 au 31 août 2002*, vol. 1, edited by Maria Cândida Pacheco and José Francisco Meirinhos, 119–158. Turnhout: Brepols Publishers, 2006.

—. [CARVALHO 2006c] “A doutrina do intelecto agente no Comentário ao ‘De Anima’ do Colégio Jesuíta de Coimbra.” In *El intelecto agente en la escolástica*

- renacentista*, edited by J. Fernando Sellés, 155–183. Pamplona: EUNSA, 2006.
- . [CARVALHO 2006d] “Tentâmen de sondagem sobre a presença dos platonismos no volume do ‘De Anima’ do primeiro Curso Jesuíta Conimbricense.” In *Idade média: tempo do mundo, tempo dos homens, tempo de Deus*, edited by INSERIR, 389–398. Porto Alegre: EST Edições, 2006.
- . [CARVALHO 2007a] “The Coimbra Jesuits’ Doctrine on Universals (1577–1606).” *Documenti e studi sulla tradizione filosofica medievale. An International Journal on the Philosophical Tradition from Late Antiquity to the Late Middle Ages of the ‘Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino’ (SISMEL)* 18 (2007) 531–543.
- . [CARVALHO 2007b] “Aos ombros de Aristóteles (Sobre o não–aristotelismo do primeiro curso aristotélico dos Jesuítas de Coimbra.” *Revista Filosófica de Coimbra* 16 (2007) 291–308.
- . [CARVALHO 2009a] “Ciência da alma e conhecimento de si no Comentário Jesuíta Conimbricense a Aristoteles (1598).” CEFIB, 2009. (online resource, blogue, 14/09/2009)
- . [CARVALHO 2009b] “O lugar do Homem no Cosmos ou o lugar do cosmos no Homem? O tema da perfeição do universo antes do paradigma do mundo aberto, segundo o comentário dos jesuítas conimbricenses.” *Veritas* 54, no. 3 (2009): 142–155.
- . [CARVALHO 2010] “Imaginação, pensamento e conhecimento de si no Comentário Jesuíta Conimbricense à psicologia de Aristóteles.” *Revista Filosófica de Coimbra* 19 (2010): 25–52.
- . [CARVALHO 2012a] “Sulle spalle di Aristotele. Sul non–aristotelismo del primo corso aristotelico dei Gesuiti di Coimbra.” *Lo Sguardo. Rivista di Filosofia* 5, no. 1 (2011): 45–58.
- . [CARVALHO 2012b] “Metafísica, epistemologia e psicologia no ‘De Anima’ dos Conimbricenses (1598). Colóquio Internacional.” *Revista Filosófica de Coimbra* 21 (2012): 651–654.
- . [CARVALHO 2012c] “‘Amantes amentes’. O papel da memória na antropologia das paixões, segundo o Curso Jesuíta Conimbricense.” *Cauriensia* 7 (2012): 121–139. – Reeditado CARVALHO 2013, 119–137.
- . [CARVALHO 2013] “‘Amantes amentes’. O papel da memória na antropologia das paixões, segundo o Curso Jesuíta Conimbricense.” In *La Filosofía de las Pasiones y la Escuela de Salamanca Edad Media y Moderna*, 119–137. Cáceres: Instituto Teológico “San Pedro de Alcántara” de Cáceres–Servicio de Publicaciones, Diócesis de Coria–Cáceres, 2013.
- . [CARVALHO 2017] “O curso conimbricense, a primeira filosofia glocal.” *Rua Larga: Revista da Retórica da Universidade de Coimbra (O Colégio de Jesus entre Portugal e o Mundo)* 50 (2017): 34–36.

—. [CARVALHO 2018] *O Curso Aristotélico Jesuíta Conimbricense*. [Coimbra–Lisboa:] Imprensa da Universidade de Coimbra–Imprensa Nacional Casa da Moeda, 2018.

—. [CARVALHO 2020a] “A escola filosófica de Coimbra.” *Rua Larga* 54 (March 2020): 132.

—. [CARVALHO 2020b] “De Coimbra a Pequim: História e geografia do aristotelismo ‘conimbricense.’” In *Visto de Coimbra: Colégio de Jesus entre Portugal e o Mundo*, edited by Carlota Simões, Margarida Miranda, and Pedro Casaleiro, 121–143. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2020.

—. [CARVALHO 2022] “Coimbra Jesuit Mathematicians. A possible reasoned catalog.” In *Conimbricenses.org Encyclopedia*, edited by Mário Santiago de Carvalho and Simone Guidi. doi = “10.5281/zenodo.7101873”, URL = “<http://www.conimbricenses.org/ency>. (online resource)

CARVALHO, Mário Avelino Santiago de, and Filipa Medeiros.

—. [CARVALHO–MEDEIROS 2009] “Em torno do paradigma da visão no século XVI: Luz, visão e cores no comentário jesuíta conimbricense (“De Anima” II 7).” *Revista Filosófica de Coimbra* 35 (2009): 43–70.

CARVALHO, Rosário Salema de, Samuel Gessner, and Luís Tirapicos.

—. [CARVALHO–GESSNER–TIRAPICOS 2014] “Astronomy and Azulejo panels in Portuguese Jesuit colleges.” In *Stars and Stones. Papers from the annual meeting of SEAC (European Society for Astronomy in Culture) held at Évora, Lisbon in 2011*, edited by Fernando Pimenta, Nuno Ribeiro, Fabio Silva, Nicholas Campion, Anabela Joaquinito and Luís Tirapicos, 284–287. Oxford: Archeopress, British Archaeological Reports, 2014.

CASANOVAS, Juan, S.J., and Philip C. Keenan.

—. [CASANOVAS–KEENAN 1993] “The observations of comets by Valentine Stansel, a seventeenth century missionary in Brazil.” *Archivum Historicum Societatis Iesu* 62 (1993): 319–330.

CASTEL–BRANCO, Nuno.

—. [CASTEL–BRANCO 2020] “From Flanders to Lisbon to the Mughal Empire: Hendrick Uvens and the Mathematical Backstage of a Jesuit Missionary’s Life.” *Early Science and Medicine* 25, no. 3 (2020): 1–26.

—. [CASTEL–BRANCO 2021] “Material Piety: Science and Religious Culture in Sixteenth–Century Portugal.” *Renaissance Quarterly* 74, no. 4 (2021): 1162–1209.

CHEONG, Fok Kai.

—. [CHEONG 2003] “Western Science, Technology and Sinology and the transformation of Portuguese image in late Ming.” In *A História tal qual se faz*, edited by José d’Encarnação, 203–221. Lisboa: Edições Colibri–Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 2003.

CORSI, Elisabetta.

—. [CORSI 2010] “Practical music and the practice of music before the arrival of Tomás Pereira, S.J., in Beijing.” In *Tomás Pereira S. J. (1646–1708). Life, Work, and World*, edited by Luís Filipe Barreto, 223–242. Lisboa: Centro Científico e Cultural de Macau, 2010.

—. [CORSI 2012] “Our Little Daily Death. Francesco Sambiasi’s Treatise on Sleep and Images in Chinese.” In *Europe–China. Intercultural Encounters (16th–18th centuries)*, edited by Luís Filipe Barreto, 79–96. Lisboa: Centro Científico e Cultural de Macau–Ministério da Educação e Ciência, 2012.

CORREIA, Carlos Alberto Calinas.

—. [CORREIA 2010] “O Colégio de Santo Antão no ensino da arte de navegar.” In *A arte de navegar de Manoel Pimentel (as edições de 1699 e 1712)*, 100–124. Master’s diss., Universidade de Lisboa, 2010.

COSTA, Célio Juvenal da.

—. [COSTA 2003] “A racionalidade jesuítica: Civilização e organização.” In *VII Simpósio internacional: Processo civilizador*. Piracicaba: História, Civilização e Educação, 2003. (online resource)

—. [COSTA 2004] “A racionalidade jesuíta em tempos do arredondamento do mundo: o Império Português (1549–1599).” PhD diss., Universidade Metodista de Piracicaba–INIMEP, 2004.

—. [COSTA 2005] “A formação do padre jesuíta no século XVI.” *Série–Estudos–Periódico do Mestrado em Educação da UCDB (Campo Grande)* 20 (2005): 79–96.

—. [COSTA 2007] “A racionalidade jesuítica na educação dos índios brasileiros (século XVI).” *Em Aberto* 21, no. 78 (2007) 93–107.

COSTA, Célio Juvenal da, Natália Cristina de Oliveira, and Gilmar Alves Montagnoli.

—. [COSTA–OLIVEIRA–MONTAGNOLI 2015] “Educação Luso–Brasileira: o Colégio de Santo Antão e as Aulas da Esfera.” *Interfaces Científicas–Educação* 3, no. 3 (2015): 23–33.

COSTA, Célio Juvenal, and Priscila Kelly Cantos Men.

—. [COSTA–MEN 2012] “Características da educação nos colégios jesuíticos em Portugal e no Brasil no século XVI.” In *Origens da educação escolar no Brasil Colóni-*

al, vol. 1, edited by Maria Aparecida de Araújo Barreto Ribas, Oriomar Skalinski Junior, César de Alencar Arnaut Toledo, 149–169. Maringá: EDUEM, 2012.

COUTINHO, Maria João Pereira.

—. [COUTINHO 2015] “Da planta ao alçado: Contributos para o estudo dos alçados de igrejas da Companhia de Jesus a partir da cartografia.” In *Actas do VI Simpósio Luso-Brasileiro de Cartografia Histórica*, edited by Mário Gonçalves Fernandes, 165–182. Porto: Universidade do Porto–Faculdade de Letras, 2016.

—. [COUTINHO 2020] “Do Rossio para o Colégio de Santo Antão-o-Novo.” In *Omnium Sanctorum: O Hospital Real de Todos-os-Santos: Lisboa e a saúde*, edited by Jorge Ramos de Carvalho, 173–179. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa, 2020.

—. [COUTINHO 2021] “From Rossio to Santo Antão-o-Novo College.” In *Omnium Sanctorum: All Saints Royal Hospital: Lisbon and Public Health*, edited by Jorge Ramos de Carvalho, 175–181. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa, 2021.

COUTINHO, Maria João Pereira, and Inês Gato de Pinho.

—. [COUTINHO-GATO DE PINHO 2007] “A difícil aceitação pela Companhia de Jesus do ‘Múnus da Instrução’.” In *Sphaera Mundi: A Ciência na “Aula da Esfera”. Manuscritos Científicos do Colégio de Santo Antão nas colecções da BNP*, edited by Henrique Leitão and Lígia de Azevedo Martins, 11–17. Lisboa: Biblioteca Nacional de Portugal, 2008.

COXITO, Amândio A.

—. [COXITO 1997] “A filosofia na Universidade de Coimbra.” *História das Universidades em Portugal*, vol. 1, t. 2 (1537–1771), 735–761. Lisboa: Fundação Gulbenkian, 1997.

—. [COXITO 2000] “Aristotelismo e anti-aristotelismo em Portugal, XVI–XVII.” In *Colóquio luso-brasileiro de pesquisa filosófica*. 23 August 1999. (online resource). – Edited in *Aristotelismo. Antiaristotelismo. Ensino de Filosofia*, edited by Luiz Alberto Cerqueira, 161–177. Rio de Janeiro: Editora Ágora da Ilha, 2000.

—. [COXITO 2001] “O Curso Conimbricense.” In *História do Pensamento Filosófico Português*, vol. 2, *Renascimento e Contra-Reforma*, edited by Pedro Calafate, 503–543. Lisboa: Caminho, 2001.

—. [COXITO 2004] “O universal lógico em Pedro da Fonseca e no Curso Conimbricense.” *Revista Filosófica de Coimbra* 13 (2004) 299–324.

—. [COXITO 2007] “O método em Pedro da Fonseca e no Curso Conimbricense.” In *Método e Métodos do Pensamento Filosófico*, edited by Diogo Ferrer, 71–78. Coimbra: Imprensa da Universidade, 2007.

CRAVEIRO, Maria de Lurdes.

—. [CRAVEIRO 2020] “A Companhia de Jesus entre Coimbra e Macau: espiritualidade e ciência.” In *Visto de Coimbra: Colégio de Jesus entre Portugal e o Mundo*, edited by Carlota Simões, Margarida Miranda, and Pedro Casaleiro, 193–226. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2020.

CRUZ–MORAIS, Júlio Manuel.

—. [CRUZ–MORAIS 2009] “Cuidados médicos e farmacêuticos e serviço à comunidade pela Companhia de Jesus durante os séculos XVI–XVIII: O caso de Évora.” In ‘*Da Europa para Évora e de Évora para o Mundo.*’ *A Universidade Jesuítica de Évora 1559–1759*, edited by Fátima Nunes and Augusto Silva, 271–293. Évora: ISESE, 2009.

CUNHA, Norberto Amadeu Ferreira.

—. [CUNHA 1999] “As concepções físicas do Padre António Vieira e as suas implicações político–sociais.” In *Terceiro centenário da morte do Padre António Vieira. Congresso internacional (Actas)*, vol. 2, 1303–1320. Braga: Universidade Católica Portuguesa, Província Portuguesa da Companhia de Jesus, 1999.

D

DE LUCCA, Denis.

—. [DE LUCCA 2012] *Jesuits and Fortification. The Contribution of the Jesuits to Military Architecture in the Baroque Age*. Leiden and Boston: Brill, 2012.

DE SIMONE, Ennio, Francesco Frisullo, and Paolo Vincenti.

—. [DE SIMONE–FRISULLO–VINCENTI 2022] *Da Oria a Lisboa. Giovanni Battista Carbone S.J. (1694–1750) astronomo e diplomatico alla corte dei Braganza*, edited by Ennio De Simone, Francesco Frisullo and Paolo Vincenti, with a preface by Gaetano Sabatini. Giorgiani Editore, 2002.

DHOMBRES, Jean.

—. [DHOMBRES 2000] “L’Exportation d’une Mathématique: L’École du Jésuite Grégoire de Saint Vincent dans les Pays Ibériques et au-delà.” In *História das Ciências Matemáticas: Portugal e o Oriente*, edited by Luís Saraiva, 105–130. Lisboa: Fundação Oriente, 2000.

DIAS, José Pedro Sousa.

—. [DIAS 2009] “Documentos sobre duas boticas da Companhia de Jesus em Lisboa: Colégio de Santo Antão e Casa Professa de São Roque.” *Economia e Sociologia* 88, no. 8 (2009): 295–312. – Edited also in NUNES–SILVA 2009, ‘*Da Europa para Évora e de Évora para o Mundo.*’ *A Universidade Jesuítica de Évora 1559–1759*, edited by Fátima Nunes and Augusto Silva, 296–312. Évora: ISESE, 2009.

DIAS, Nuno, Elza Amaral, and José Miguel Cobos.

—. [DIAS–AMARAL–COBOS 2012] “Influência dos Jesuítas no ensino em Portugal.” *Llull: Revista de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas* 35, no. 75 (2012): 111–128.

DINIS, Alfredo.

—. [DINIS 1993] “Galileu revisitado.” *Brotéria. Informação e cultura* 136 (1993) 76–86.

—. [DINIS 1997] “Astrologia e profecia no pensamento do P. António Vieira.” *Brotéria* 145 (1997): 347–360.

—. [DINIS 1998] “Giovanni Battista Riccioli, crítico de Galileu.” *Revista Portuguesa de Filosofia* 54, no. 2 (1998) 163–193.

—. [DINIS 1999a] “Os Jesuítas e o intercâmbio científico entre a Europa e o Oriente do século XVI ao século XVIII?” *Revista Portuguesa de Filosofia* 55, no. 1–2 (1999) 163–183. – Reprinted in SARAIVA 2000, 147–168.

—. [DINIS 1999b] “Os Jesuítas e o encontro de cosmologias entre o Oriente e o Ocidente (séculos XVI – XVIII)” *Revista Portuguesa de Filosofia* 55 (1999) 535–542. – Reprinted in GONÇALVES 2000, 267–274.

—. [DINIS 2000] “Os Jesuítas e o encontro de cosmologias entre o Oriente e o Ocidente (séculos XVI – XVIII).” In *A Companhia de Jesus e a Missionação no Oriente. Actas do Colóquio Internacional, 21–23 Abril 1997*, edited by Nuno da Silva Gonçalves, 267–274. Lisboa: Brotéria e Fundação Oriente, 2000.

—. [DINIS 2003] “Giovanni Battista Riccioli and the science of his time.” In *Jesuit science and the Republic of Letters*, edited by Mordechai Feingold, 195–224. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 2003.

—. [DINIS 2005] “Censorship and freedom of research among the Jesuits (16th–17th centuries). The paradigmatic case of Giovanni Battista Riccioli (1598–1671).” In *Jesuítas, ensino e ciência (séc. XVI–XVIII)*, edited by Luís Miguel Carolino and Carlos Ziller Camenietzki, 27–57. Casal de Cambra: Caleidoscópio, 2005.

—. [DINIS 2006] “Os jesuítas e as ciências: Entrevista com Alfredo Dinis.” *Revista do Instituto Humanitas Unisinos: A globalização e os jesuítas (Revista impressa do semanário on-line)* 196 (18 September 2006): 21–27.

—. [DINIS 2017] *A Jesuit against Galileo? The strange case of Giovanni Battista Riccioli cosmology*. Edited by Álvaro Balsas, SJ, and Ricardo Barroso Batista. Braga: Axioma–Publicações da Faculdade de Filosofia–Aletheia, 2017.

DINIS, Alfredo, Júlio Amorim de Carvalho, and José Henrique Silveira de Brito.

—. [DINIS–CARVALHO–BRITO 2006] “Crónica. Jesuítas, Ensino e Ciência (séculos XVI–XVIII).” *Revista Portuguesa de Filosofia* 62, no. 1 (2006): 253–256.

DOMINGUES, Beatriz Helena.

—. [DOMINGUES 1999] “A Filosofia e Ciência Modernas nos Escritos do Padre Simão de Vasconcelos.” *Numen–Revista de Estudo e Pesquisa da Religião*, 2 (1999): 105–139.

—. [DOMINGUES 2002] “A Disputa entre ‘cientistas jesuítas’ e ‘cientistas iluministas’ no mundo ibero–americano.” *Numen: Revista de estudos e pesquisa da religião* 5, no. 2 (2002): 129–154.

DOMINGUES, João Caramalho.

—. [DOMINGUES 2008] “A recepção dos trabalhos de Euler em Portugal.” *Boletim da Sociedade Portuguesa de Matemática (Número especial Leonhard Euler)* (2008) 87–111.

—. [DOMINGUES 2021] “Os *Elementos de Algebra* de José Monteiro da Rocha.” *Suplemento do Boletim da Sociedade Portuguesa de Matemática* 79 (2021): 65–67.

DOYLE, John Patrick.

—. [DOYLE 1998] “The *Conimbricenses* on the semiotic character of mirror images.” *The Modern Schoolman* 76 (1998): 17–31.

DUARTE, António Leal, Fernando B. Figueiredo, and João Filipe Queiró.

—. [DUARTE–FIGUEIREDO–QUEIRÓ 2022] *José Monteiro da Rocha. A época e a obra*. Coimbra: Departamento de Matemática, Faculdade de Ciências e Tecnologia–Universidade de Coimbra, 2022.

DUARTE, António Leal, Carlota Simões, and Francisco Gil.

—. [DUARTE–GIL 2020] “Azulejos que testemunham o ensino das ciências nos colégios jesuítas em Coimbra.” In *Visto de Coimbra: Colégio de Jesus entre Portugal e o Mundo*, edited by Carlota Simões, Margarida Miranda, and Pedro Casaleiro, 145–157. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2020.

E

ENTRINGER, Rogério.

- . [ENTRINGER 2015] “A Cruz e a Quadra na Arquitetura dos Jesuítas no Brasil: Um discurso fotográfico.” Master’s diss., Universidade de São Paulo, 2015.

F

FERNANDES, Mário Simões.

- . [FERNANDES 2017] “A Companhia de Jesus e o saber astronómico em Portugal nos séculos XVI e XVII: as teorias dos cometas.” PhD diss., Universidade de Lisboa, 2017.

FERREIRA, Pedro Magalhães Guimarães, S.J.

- . [FERREIRA 2012] “Jesuítas na ciência.” In *Mesa redonda para a comemoração dos 400 anos da morte do Padre Christopher Clavius, S.J.*, 1–13. PUC, 31/05/2012. ([online resource](#))

FIGUEIREDO, Fernando José Bandeira de.

- . [FIGUEIREDO 2002] “Os Estatutos da Faculdade de Matemática, aquando da sua criação pela Reforma Pombalina da Universidade de Coimbra em 1772 (1772) [The Statutes of the Faculty of Mathematics in the Pombaline Reform (1772)].” *Millenium – Journal of Education Technologies and Health* 25 (2002): 224–237.
- . [FIGUEIREDO 2006a] “A contribuição de José Monteiro da Rocha para o cálculo da órbita de cometas.” Master’s diss., Universidade Nova de Lisboa, 2006.
- . [FIGUEIREDO 2006b] “José Monteiro da Rocha (1734–1819): A Portuguese astronomer and mathematician. The work on comets.” *Bulletin: International Center for Mathematics* 21 (2006) 26–28.
- . [FIGUEIREDO 2011] “José Monteiro da Rocha e a actividade científica da ‘Faculdade de Matematica’ e do ‘Real Observatório da Universidade de Coimbra’: 1772–1820.” PhD diss., Universidade de Coimbra, 2011.
- . [FIGUEIREDO 2014] “Monteiro da Rocha, José.” In *The Biographical Encyclopedia of Astronomers*, edited by Thomas Hockey et al., 2nd ed., 513–515. New York: Springer, 2014.
- . [FIGUEIREDO 2015] “José Monteiro da Rocha (1734–1819) e o debate internacional na década de 1760 sobre os métodos de determinação da longitude no mar: As suas propostas e críticas ao método das distâncias lunares de Lacaille (1713–1762).” In *Perspetivas sobre Construir Ciência–Construir o Mundo*, edited by

Isabel Malaquias, António Andrade, Vitor Bonifácio, and Helmuth Malonek, 76–84. Aveiro: UA Editora, 2015.

—. [FIGUEIREDO 2020] “José Monteiro da Rocha (1734–1819): Um Matemático ao serviço do Estado (Comemoração do bicentenário da sua morte, 2019).” *Gazeta de Matemática* 192 (2020): 8–16.

—. [FIGUEIREDO 2022] “José Monteiro da Rocha, um matemático e astrónomo ao serviço da Ciência e do Estado.” In DUARTE–FIGUEIREDO–QUEIRÓ 2022, 9–56.

FIGUEIREDO, Fernando José Bandeira de, and António Leal Duarte.

—. [FIGUEIREDO–LEAL DUARTE 2018] “Revisitando a polémica entre Monteiro da Rocha e Anastácio da Cunha: O caso da raiz cúbica.” *Boletim da Sociedade Portuguesa de Matemática (Suplemento)* 76 (2018) 183–186.

FIGUEIREDO, Fernando José Bandeira de, and João Fernandes.

—. [FIGUEIREDO–FERNANDES 2020] “José Monteiro da Rocha (1734–1819) and his work of 1782 on the determination of comet orbits.” *Journal for the History of Astronomy* 51 (2020): 461–481.

FIGUEIREDO, Fernando José Bandeira de, and Guy Boistel.

—. [FIGUEIREDO–BOISTEL 2022] “Monteiro da Rocha and the international debate in the 1760s on astronomical methods to find the longitude at sea: His proposals and criticisms to Lacaille’s lunar–distance method.” *Annals of Science* 79, no. 2 (2022) 215–258.

FIOLHAIS, Carlos.

—. [FIOLHAIS 2021] “Science in the Work of António Viera.” *Conimbricenses.org Encyclopedia*, edited by Mário Santiago de Carvalho and Simone Guidi, doi=“10.5281/zenodo.5737384.” ([online resource](#))

FIOLHAIS, Carlos, and Décio Ruivo Martins.

—. [FIOLHAIS–MARTINS 2016a] “Reportório da ciência matemática em Portugal entre 1582 e 1623: André de Avelar em Coimbra e os jesuítas da Aula da Esfera em Lisboa.” In *Concilio de Trento: innovar en la tradición: Historia, teología y proyección [Concílio de Trento: inovar na tradição: história, teologia, projeção]*, edited by José Eduaedo Franco et al., 711–718. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá, 2016.

FIOLHAIS, Carlos, and José Eduardo Franco.

—. [FIOLHAIS 2016b] “Os jesuítas em Portugal e a ciência: continuidades e rupturas (séculos XVI–XVIII).” *Brotéria* 183, no. 1 (2016) 9–28.

—. [FIOLHAIS 2017] “Os Jesuítas em Portugal e a ciência: continuidades e

rupturas (séculos XVI–XVIII).” *IHS. Antiguos jesuitas en Iberoamérica* 5, no. 1 (2017:) 163–178.

FIORAVANTI, Carlos.

—. [FIORAVANTI 2022] “Das cartas jesuíticas aos blogs de ciência: A diversidade de vozes e formas de noticiar o conhecimento científico no Brasil (Parte I: 1551–1808).” *SciELO Preprints* (2022): 1–31.

FLECK, Eliane Cristina Deckmann.

—. [FLECK 2005] “Sobre martírios e curas: medicina e edificação nas reduções jesuítico-guaranis (século XVII).” *Estudos Ibero-Americanos. PUCRS* 31, no. 1 (2005) 35–50.

—. [FLECK 2014] *Entre a Caridade e a Ciência: A prática missionária e científica da Companhia de Jesus (América platina, séculos XVII e XVIII)*. São Leopoldo: Oikhos–Unisinos, 2014. (Ehila, 13)

—. [FLECK 2015] *As artes de curar em um manuscrito jesuítico inédito de Setecentos: o Paraguay Natural Ilustrado do padre José Sanchez Labrador (1771–1776)*. São Leopoldo: Oikos–Usinos, 2015. (Ehila, 21)

—. [FLECK 2019] “As artes de curar na América Platina setecentista: Uma análise de manuscritos jesuíticos de matéria médica.” In Gesteira–Leal–Santiago 2019, 73–110.

—. [FLECK 2021] “Sobre inventários do mundo natural e intercâmbios locais e globais: A Companhia de Jesus e a circulação de conhecimentos científicos na Época Moderna.” *Antíteses (Londrina)* 14, no. 28 (2021): 378–403.

FLECK, Eliane Cristina Deckmann, and Roberto Poletto.

—. [FLECK 2012] “Circulação e produção de saberes e práticas científicas na América meridional no século XVIII: Uma análise do manuscrito *Materia medica misionera* de Pedro Montenegro (1710).” *História, Ciências, Saúde (Manguinhos)* 19, no. 4 (2012): 1121–1138.

FLECK, Eliane Cristina Deckmann, and Ana Carolina de Carvalho Viotti.

—. [FLECK–DECKMANN–VIOTTI 2021] “Apresentação: Jesuítas e Modernidade [=Presentation: Jesuits and Modernity].” *Antíteses (Londrina)* 14, no. 28 (2021): 370–377.

FONSECA, Fernando Taveira.

—. [FONSECA 2011] “A Universidade de Évora (1559–1759): história e historiografia.” In *Salamanca y su universidad en el primer Renacimiento: siglo XV*, edited by Luis Rodríguez–San Pedro Bezares and Juan Luis Polo Rodríguez, 385–

418. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2011. – (Miscelanea Alfonso IX).

FRANCO, José Eduardo.

—. [FRANCO 1998] “Brotar educação. História da *Brotéria* e da evolução do seu pensamento pedagógico (1992–1996).” Master’s diss., Universidade de Lisboa, 1998.

—. [FRANCO 1999] *Brotar educação. História da Brotéria e da evolução do seu pensamento pedagógico (1902–1996)*. Lisboa: Roma Editora, 1999.

—. [FRANCO 2003] “História da revista *Brotéria* (1902–2002).” In *Fé, Ciência, Cultura: Brotéria – 100 Anos*, edited by Hermínio Rico, S.J., and José Eduardo Franco, 89–139. Lisboa: Gradiva, 2003.

—. [FRANCO 2006–2007] *O mito dos Jesuítas em Portugal, no Brasil, no Oriente e na Europa*. 2 vols. Lisboa: Gradiva, 2006–2007.

FREIRE, António de Abreu.

—. [FREIRE 2017] *Jesuítas e a divulgação científica nos séculos XVI e XVII*. Lisboa: Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias–Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 2017.

G

GARCIA, José Luís, and Helena Mateus Jerónimo.

—. [GARCIA–JERÓNIMO 2003] “‘Exercícios’ de ciência e ética na *Brotéria*.” In *Fé, Ciência, Cultura: Brotéria – 100 Anos*, edited by Hermínio Rico, S.J., and José Eduardo Franco, 529–537. Lisboa: Gradiva, 2003.

GATO DE PINHO, Inês.

—. [GATO DE PINHO 2006–2007] “De Colégio de S. Francisco Xavier a Palácio Fryxell: análise arquitectónica.” Master’s diss., ISCTE, 2012.

—. [GATO DE PINHO 2013] *Do Colégio de S. Francisco Xavier a Palácio Fryxell. História e Análise Arquitectónica*. Setúbal: Instituto Politécnico de Setúbal, 2013.

—. [GATO DE PINHO 2016] “De ratione aedificiorum e a implementação do sistema jesuíta de licenciamento de edifícios (séc. XVI–XVIII). O caso do colégio de Santarém.” In *2º Congresso Internacional de História da Construção Luso-Brasileira: Culturas partilhadas, Livro de actas*, edited by Rui Fernandes Póvoas and João Mascarenhas Mateus, vol. 2, 627–639. Porto: Centro de Estudos de Arquitectura e Urbanismo da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, 2016.

- . [GATO DE PINHO 2017a] “Colégio de S. Francisco Xavier de Lisboa: arquitetura e ornamento.” *Cadernos do Arquivo Municipal* 7 (2017): 139–169.
- . [GATO DE PINHO 2017b] “El nuestro modo de proceder e a especificidade da arquitectura da tipologia escolar jesuíta na Província Lusitana.” In *Equipamentos monásticos e prática espiritual*. Lisboa: Secretariado Nacional para os Bens Culturais da Igreja, 2017.
- . [GATO DE PINHO s.d.] “O contributo do espólio do GEAEM para a compreensão dos edifícios jesuítas portugueses.” In *Atas do VI Simpósio Luso-Brasileiro de Cartografia Histórica*, edited by Mário G. Fernandes. S.l.: Universidade do Porto, Faculdade de Letras, s.d.
- . [GATO DE PINHO 2021] “Da “igreja velha” à “igreja nova” e a passagem do colégio jesuíta de Angra do Heroísmo do espaço inicial para o ideal.” In *Identities y redes culturales – Congreso Internacional de Barroco Iberoamericano*, 637–650. Granada: EUG–Universidad de Granada, 2021.
- . [GATO DE PINHO 2022a] “O Colégio de São Sebastião da Companhia de Jesus: da fundação jesuíta à adaptação à Real Fábrica de Lanifícios de Portalegre.” *Monumentos* 39 (2022) s.p.
- . [GATO DE PINHO 2022b] “Da devoção xaveriana da rainha D. Maria Sofia à concretização de um voto: O colégio de São Francisco Xavier de Beja da Companhia de Jesus.” In *Architectures of the Soul. Diachronic and multidisciplinary readings*, edited by Rolando Volzone and João Luís Fontes. Lisboa: IEM (Nova, FCSH)–DINÂMIA’CET–ISCTE–CEHR–CHAIA–UÉvora, 2022.

GATO DE PINHO, Inês, and João Bernardo Galvão Teles.

- . [GATO DE PINHO–TELES 2019] “A arquitectura civil ao serviço da casa religiosa: prédios urbanos e propriedades rurais do Colégio da Companhia de Jesus de Setúbal. A quinta do Esteval.” In *Património Arquitectónico Civil de Setúbal e Azeitão*, 209–230. Setúbal: Estuário História, 2019.

GATO DE PINHO, Inês, and Maria João Pereira Coutinho.

- . [GATO DE PINHO–COUTINHO 2021] “Do Colégio de Santo Antão ao Alto de São João: território, obras e materiais da Quinta de Xabregas (século XVIII).” *Cadernos do Arquivo Municipal* 16 (2021): 115–135.
- . [GATO DE PINHO–COUTINHO 2022] “The Jesuit college of São Tiago de Elvas: construction, materials and actors.” *Conservar Património* 40 (2022): 29–48.

GESSNER, Samuel.

- . [GESSNER 2008a] “*Das Sphaeras Arteficial, Soblunar e Celeste*. O papel dos instrumentos matemáticos nos escritos do Colégio de Santo Antão em Lisboa.” In *Sphaera Mundi: A Ciência na Aula da Esfera. Manuscritos científicos do Colégio de*

Santo Antão nas coleções da BNP, Catálogo, edited by Henrique Leitão and Lígia Martins, 71–88. Lisboa: Biblioteca Nacional de Portugal, 2008.

—. [GESSNER 2008b] “Para o estudo do papel histórico dos instrumentos matemáticos: O globo celeste e a *gramelogia* na Aula da Esfera, 1620–1640.” s.l., s.n., s.d. [2008] ([online resource](#))

—. [GESSNER 2010] “O problema délico no Colégio de Santo Antão: Um problema clássico de geometria e a notação algébrica da prova.” In *Revisitar os saberes. Referências clássicas na cultura portuguesa do Renascimento à época moderna*, edited by Inês de Ornellas e Castro and Vanda Anastácio, 233–251. Lisboa: Centro de Estudos Clássicos, 2010.

—. [GESSNER 2011] “The conception of a mathematical instrument and its distance from the material world: the ‘Pantometra’ in Lisbon, 1638.” *Studium: Tijdschrift voor Wetenschaps- en Universiteits-Geschiedenis | Revue d'Histoire des Sciences et des Universités, Issue: Networks and Institutions in the Circulation of Knowledge 4* (2011): 210–227.

—. [GESSNER 2013] “O compasso geométrico, astronómico, náutico (1594) de Francisco da Costa: O caso lisboeta de um fenómeno europeu.” *69 Suplemento do Boletim da SMP* (2013): 7–10.

—. [GESSNER 2014] “The use of useless instruments: the gnomonic inventions by V. Estancel (S.J.) in transit through the Portuguese empire (1650–1680).” In *Scientific Instruments in the History of Science: Studies in transfer, use and preservation*, edited by Marcus Granato and Marta C. Lourenço, 53–68. Rio de Janeiro: Museu de Astronomia e Ciências Afins, 2014.

—. [GESSNER 2021] “O compasso geométrico, astronómico, náutico (1595): raciocinar com as mãos na “Aula da Esfera” com Francisco da Costa.” *Gazeta da matemática* 194 (2021) 30–34.

GESSNER, Samuel, and Henrique Leitão.

—. [GESSNER-LEITÃO 2015] “Una tribus ratio: Ikonographie der Wissensvermittlung und Selbstdarstellung der Jesuiten im Thesensaal des Kollegs in Lissabon.” *Mathematische Semesterberichte* 62 (2015): 1–6.

GESTEIRA, Heloisa Meireles.

—. [GESTEIRA 2004] “A cura do corpo e a conversão da alma. Conhecimento da natureza e conquista da América, séculos XVI e XVII.” Rio de Janeiro. *Topoi* 5, no. 8 (2004): 71–95.

—. [GESTEIRA 2006] “Manuscritos médicos e circulação de idéias nas missões jesuíticas na América. In *Encontro Internacional da ANPHLAC, 7, Anais eletrônicos...*, 1–8. Campinas: ANPHLAC, 2006.

—. [GESTEIRA 2019] “Práticas médicas e circulação de saberes na América Portuguesa: reflexões sobre um caderno de receitas medicinais atribuído aos jesuítas.” In GESTEIRA–LEAL–SANTIAGO 2019, 17–42.

GESTEIRA, Heloisa Meireles, and Alessandra dos Santos Teixeira.

—. [GESTEIRA–TEIXEIRA 2009] “As fazendas jesuíticas em Campos dos Goitacazes: práticas médicas e circulação de idéias no império português (séculos XVI ao XVIII).” Universidade Federal de Pernambuco–Recife. *Clio–Revista de Pesquisa Histórica* 27, no. 2 (Dossiê Estudos Jesuíticos: 2009): 117–144.

GESTEIRA, Heloisa Meireles, João Eurípedes Franklin Leal, and Maria Claudia Santiago.

—. [GESTEIRA–LEAL–SANTIAGO 2019] *Formulário médico. Manuscrito atribuído aos Jesuítas e encontrado em uma arca da Igreja de São Francisco de Curitiba*. Rio de Janeiro: Fundação Oswaldo Cruz – Editora Fiocruz, 2019. (Coleção História & Saúde: Clássicos & Fontes)

GILD, Gerlinde.

—. [GILD 2012] “Mission by Music: The Challenge of Translating European Music into Chinese in the Lülü Zuanyao.” In *In the Light and Shadow of an Emperor. Tomás Pereira SJ (1645–1708), the Kangxi Emperor and Jesuit Mission in China*, edited by Arthur K. Wardega and António Vasconcelos de Saldanha, 532–545. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2012.

GIURGEVICH, Luana, and Henrique Leitão.

—. [GIURGEVICH 2016] “Visiting Old Libraries: Scientific Books in the Religious Institutions of Early Modern Portugal.” *Early Science and Medicine* 21 (2016) 252–272.

GIURGEVICH, Luana, and Henrique Leitão.

—. [GIURGEVICH–LEITÃO 2012] “Para um estudo das antigas bibliotecas jesuítas: catálogos, inventários e listas de livros.” *Brotéria* 175 (2012): 161–168.

—. [GIURGEVICH–LEITÃO 2016] *Clavis bibliothecarum. Catálogos e inventários de livrarias de instituições religiosas em Portugal até 1834*. Lisboa: Secretariado Nacional para os Bens Culturais da Igreja, 2016.

GOLVERS, Noël.

—. [GOLVERS 2004] “Ferdinand Verbiest’s mathematical formation. Some observations on post-clavian Jesuit Mathematics in Mid–17th century Europe.” *Archives Internationales d’Histoire des Sciences* 54 (2004): 29–47.

- . [GOLVERS 2005] “Two overlooked letters of Ferdinand Verbiest to Athanasius Kircher. How a missionary project was shaped, and Kirchers books were received in mid-17th-century Spain and Portugal.” *Humanistica Lovaniensia. Journal of Neo-Latin Studies* 54 (2005): 267–284.
- . [GOLVERS 2007] “Foreign Jesuit *Indipetae*. Mathematical teaching and mathematical books at the Colégio das Artes in Coimbra in the 2nd half of the 17th century.” *Bulletin of Portuguese–Japanese Studies* 14 (2007): 21–42.
- . [GOLVERS 2009] “Distance as an Inconvenient Factor in the Scientific Communication Between Europe and the Jesuits in China (17th/18th Century).” *Bulletin of Portuguese–Japanese Studies* 18/19 (2009): 105–134.
- . [GOLVERS 2010a] “Addenda to the Prosopography of the ‘Foreign’ *Indipetae* – Mathematicians in Portuguese SJ Colleges (II): P. W. Kirwitzer, SJ and Georg Brett Keynes, SJ in Portugal.” *Archives Internationales d’Histoire des Sciences* 2010.
- . [GOLVERS 2010b] “F. Verbiest, G. Magalhães, T. Pereyra and the others. The Jesuit Xitang College in Peking (1670–1688) as an extra-ordinary professional milieu.” In *Tomás Pereira S. J. (1646–1708). Life, Work, and World*, edited by Luís Filipe Barreto, 277–298. Lisboa: Centro Científico e Cultural de Macau, 2010.
- . [GOLVERS 2011a] “The Jesuits in China and the Circulation of Western Books in the Sciences (17th–18th Centuries): The Medical and Pharmaceutical Sections in the SJ Libraries of Peking.” *East Asian Science, Technology, and Medicine*. 34 (2011) 15–85.
- . [GOLVERS 2011b] *Portuguese Books and Their Readers in the Jesuit Mission of China (17th–18th centuries)*. Lisboa: Centro Científico e Cultural de Macau, 2011.
- . [GOLVERS 2011c] “The Jesuits in China and the Circulation of Western Books in the Sciences (17th–18th Centuries): The Medical and Pharmaceutical Sections in the SJ Libraries of Peking.” *East Asian Science, Technology, and Medicine* 34 (2011): 15–85.
- . [GOLVERS 2012a] “Ferdinand Verbiest’s Letter of 1678 to King Afonso VI of Portugal and the Possible Role of Tomás Pereira in Its Conception.” In *In the Light and Shadow of an Emperor: Tomás Pereira, SJ (1645–1708), the Kangxi Emperor and the Jesuit Mission in China*, edited by António Vasconcelos de Saldanha, and Artur K. Wardega, 404–421. Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars, 2012.
- . [GOLVERS 2012b] “Portuguese printed books and their readers in the SJ mission of China (17th–18th centuries): A first historical – cultural interpretation of book historical data, on the basis of the Beitang catalogue and external *testimonia*.” In *Europe–China. Intercultural Encounters (16th–18th centuries)*, edited by Luís Filipe Barreto, 219–240. Lisboa: Centro Científico e Cultural de Macau–Ministério da Educação e Ciência, 2012.
- . [GOLVERS 2012–2013, 2015] *Libraries of Western Learning for China. Circulation of Western books between Europe and China in the Jesuit Mission (ca. 1650–ca. 1750)*,

vol. 1, *Logistics of book acquisition and circulation*, vol. 2, *Formation of Jesuit Libraries*, vol. 3, *Of Books and Readers*. Leuven: Ferdinand Verbiest Institute, 2012, 2013 and 2015.

—. [GOLVERS 2016] “The Western Library of Matteo Ricci and its aftermath: Some critical observations.” *Bulletin of Portuguese – Japanese Studies* 2, no. 2 (2016) 69–83.

—. [GOLVERS 2017a] “Scientific books and individual curricula among Jesuit Indipetae in Portugal and China (17th–18th cent.).” *Euphrosyne: Revista de filologia clássica (Nova série)* 45 (2017): 205–227.

—. [GOLVERS 2017b] “Ignatius Hartoghvelt, S.J. as an Observer of Jesuit life in the College of Coimbra (1655).” *Rua Larga: Revista da Reitoria da Universidade de Coimbra (O Colégio de Jesus entre Portugal e o Mundo)* 50 (2017) 41.

—. [GOLVERS 2017c] “Antoine Thomas, SJ, and his *Synopsis Mathematica*: Biography of a Jesuit mathematical textbook for the China mission.” *East Asian Science, Technology, and Medicine* 45, no. 1 (2017) 119–183.

—. [GOLVERS 2018a] “Mathematical instruction at the *Colégio das Artes* in Coimbra: Adam Aigenler’s “rota astronomica” (1672).” *Almagest: International Journal for the History of Scientific Ideas* 9, no. 1 (2018): 5–16.

—. [GOLVERS 2018b] “Three Eighteenth Century Portuguese Jesuits in China Revisited: André Pereira, Domingos Pinheiro and Félix da Rocha.” *Orientis Aura: Macau Perspectives in Religious Studies* 3 (2018) 33–59.

—. [GOLVERS 2018c] “A ray of light on private mathematical culture in Coimbra in the mid–17th century: Francisco Pereira de la Cerda († 1656).” *Revista Filosófica de Coimbra* 27, no. 53 (2018) 65–76.

—. [GOLVERS 2020a] “The scholarly context of the *Colégio de Jesus/das Artes* in Coimbra in the second half of the 17th century, through the eyes of four ‘extranei’ (I. Hartoghvelt; F. Verbiest; A. Aigenler; A. Thomas).” In *Visto de Coimbra: Colégio de Jesus entre Portugal e o Mundo*, edited by Carlota Simões, Margarida Miranda, and Pedro Casaleiro, 159–171. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2020.

—. [GOLVERS 2020b] “A new mathematical text from Antoine Thomas (1685), now in New York.” *Les Études Classique* 1, no 4 (2020): 145–161.

—. [GOLVERS 2020c] “Jesuit Libraries in the Old and the New Society of Jesus as a Historiographical Theme.” In *Engaging Sources: The Tradition and Future of Collecting History in the Society of Jesus (Proceedings of the Symposium held at Boston College, June 11–13, 2019)*, edited by Cristiano Casalini, Emanuele Colombo, and Seth Meehan, 1–19. Boston College–Institute of Jesuit Sources, 2021.

—. [GOLVERS 2020d] “Note on Descartes’s entrance at the Coimbra *Colégio das Artes* (mid–17th century).” *Revista Filosófica de Coimbra* 29, no. 58 (2020) 485–494.

—. [GOLVERS 2022] “A contribution to the history of the restoration of mathematical teaching in Portuguese Jesuit Colleges in the 18th century, and the

Jesuit mission in China.” In *Res Sinicae. Pessoas, papéis e intercâmbios culturais entre a Europa e a China (1600–1800)*, edited by Arnaldo do Espírito Santo, Cristina Costa Gomes, and Enrique Rodrigues–Moura, 225–244. Bamberg: University of Bamberg Press–Romanische Literaturen und Kulturen, 2022.

GOLVERS, Noël, and Carlota Simões.

—. [GOLVERS–SIMÕES 2022] 1655 *Escala em Coimbra: Um jovem jesuíta entre o Ocidente e o Oriente [=1655 Tussenstop in Coimbra. Een jonge jezuiet tussen Wrst en Oost]*. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2022.

GOMES, Cristina Costa.

—. [GOMES 2010] “Tomás Pereira: Family and Training in Portugal.” In *Tomás Pereira S.J. (1646–1708). Life, Work, and World*, edited by Luís Filipe Barreto, 33–41. Lisboa: Centro Científico e Cultural de Macau, 2010.

GOMES, Cristina Costa, and Isabel Murta Pina.

—. [GOMES–PINA 2013] “Um “*curioso de mãos*”: Tomás Pereira, artífice na Corte de Kangxi (1673–1708).” In *Vir bonus peritissimus aequae. Estudos de homenagem a Arnaldo do Espírito Santo*, edited by Maria Cristina Pimentel and Paulo Farmhouse Alberto, 817–824. Lisboa: Centro de Estudos Clássicos, 2013.

—. [GOMES–PINA 2016] “Making clocks and musical instruments. Tomás Pereira as an artisan at the Court of Kangxi (1673–1708).” *Revista de Cultura* 51 (2016): 6–16.

GOMES, Paulo Varela, and Rui Lobo.

—. [GOMES–LOBO 2012] “Arquitectura de los Jesuitas en Portugal y en las regiones de influencia portuguesa.” In *Actas del Simposio Internacional «La Arquitectura Jesuitica», Zaragoza, 9, 10 y 11 de diciembre de 2010*, edited by María Isabel Álvaro Zamora, Javier Ibáñez Fernández, and Jesús Criado Mainar, 497–521. Zaragoza: Institución “Fernando El Católico”, 2012.

GUIMARÃES, Luiz Carlos, João Bosco Pitombeira, and Gert Schubring.

—. [GUIMARÃES–PITOMBEIRA–SCHUBRING 2011] “Manoel de Campos, um precursor.” *Llull: Revista de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas* 34 (2011): 315–340.

H

HADDAD, Thomás A.S.

—. [HADDAD 2014] “Filósofos naturais do demônio: Astronomia, alteridade e missão no sul da Índia, século XVII.” *História Unisinos* 18, no. 1 (2014): 3–14.

HADDAD, Thomás A.S., and Carlos H.B. Gonçalves.

—. [HADDAD–GONÇALVES 2008] “Algumas observações sobre fontes jesuíticas para a História da Astronomia.” *Circumscribere: International Journal for the History of Science* 4 (2008): 51–58.

HAN, Qi.

—. [HAN 2000] “F. Furtado (1587–1653) S. J. and his Chinese translation of Aristotle’s Cosmology.” In *História das Ciências Matemáticas: Portugal e o Oriente*, edited by Luís Saraiva, 169–179. Lisboa: Fundação Oriente, 2000.

HANNESCH, Ozana, Ana Cristina de Oliveira Garcia, Fabiano Cataldo de Azevedo, Antonio Carlos Augusto da Costa, Fernanda do Nascimento Corrêa, Luiz André Lucas Teixeira Pinto, and Márcia Teresa Soares Lutterbach.

—. [HANNESCH–GARCIA–CATALDO DE AZEVEDO–COSTA–CORRÊA–PINTO–LUTTERBACH 2019] “Formulário Médico. Estudo da materialidade do manuscrito e sua preservação: informações subjacentes.” In GESTEIRA–LEAL–SANTIAGO 2019, 111–146.

HARRIS, Steven J.

—. [HAN 2005] “Jesuit scientific activity in the overseas Missions, 1540–1773.” *Isis* 96, no. 1 (2005): 71–79.

HASHIMOTO Keizo.

—. [HASHIMOTO 2001–2004] “Jesuit Observations and Star-Mappings in Beijing as the Transmission of Scientific Knowledge.” In *History of Mathematical Sciences: Portugal and East Asia*, vol. 2, *Scientific Practices and the Portuguese Expansion in Asia, 1498–1759*, edited by Luís Saraiva, 129–145. Lisbon: CMAF–UL, 2001, and Singapore: World Scientific, 2004.

HIGASHI, Schinichiro.

—. [HIGASHI 2009] “La philosophie des mathématiques chez Toledo et les commentateurs de Coimbra.” *Physis* 46 (2009): 15–54.

HIRAOKA Ryuji.

- . [HIRAOKA 2005] “Jesuit Cosmological Textbook in the “Christian Century” Japan: De sphaera of Pedro Gomez (Part I).” *Sciamvs* 6 (2005): 99–175.
- . [HIRAOKA 2008] “The transmission of Western Cosmology to 16th century Japan.” In *History of Mathematical Sciences: Portugal and the East, III. The Jesuits, the Padroado and East Asian Science (1552–1773)*, edited by Luís Saraiva and Catherine Jami, 81–98. Singapore: World Scientific, 2008.
- . [HIRAOKA 2009] “Clavius and his astronomical data during the “Christian Century” in Japan.” *Historia Scientiarum* 18 (2009): 213–236.

J

JAMI, Catherine.

- . [JAMI 2000] “Image and Patronage: The Role of Portugal in the Transmission of Scientific Knowledge from Europe to China.” In *História das Ciências Matemáticas: Portugal e o Oriente*, edited by Luís Saraiva, 341–361. Lisboa: Fundação Oriente, 2000.
- . [JAMI 2002] “Teachers of Mathematics in China: The Jesuits and their Textbooks (1580–1723).” *Archives Internationales d’Histoire des Sciences* 52, no. 148 (2002) 159–175. – *Symposium: Mission et diffusion des sciences européennes en Amérique et en Asie: Le cas Jésuite (XVIe–XVIIe siècles) (XXIe Congrès International d’Histoire des Sciences, Mexico 2001)*.
- . [JAMI 2004] “Teachers of Mathematics in China: The Jesuits and their Textbooks (1580–1723).” In *History of Mathematical Sciences: Portugal and East Asia*, vol. 2, *Scientific Practices and the Portuguese Expansion in Asia, 1498–1759*, edited by Luís Saraiva, 79–98. Lisbon: CMAF–UL, 2001, and Singapore: World Scientific, 2004.
- . [JAMI 2008] “Tomé Pereira (1645–1708), clockmaker, musician and interpreter at the Kangxi Court: Portuguese interests and the transmission of science.” In *History of Mathematical Sciences: Portugal and the East*, vol. 3, *The Jesuits, the Padroado and East Asian Science (1552–1773)*, edited by Luís Saraiva and Catherine Jami, 187–204. Singapore: World Scientific, 2008.

JANEIRO, João Paulo.

- . [JANEIRO 2012] “The Organist and Organ Builder Tomás Pereira: Some new data on his activity.” In *In the Light and Shadow of an Emperor. Tomás Pereira SJ (1645–1708), the Kangxi Emperor and Jesuit Mission in China*, edited by Arthur K. Wardega and António V. Saldanha, 546–556. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2012.

JERÓNIMO, Helena Mateus.

—. [JERÓNIMO 2001] “Ciência e religião na revista dos jesuítas portugueses (*Brotéria*, 1985–2000).” 2 vols. Master’s diss., Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, 2001.

—. [JERÓNIMO 2002] *Ética e religião na sociedade tecnológica. Os jesuítas portugueses e a revista Brotéria (1985–2000)*. Lisboa: Editorial Notícias, 2002.

JÚNIOR, Armando Pereira Loreto.

—. [JÚNIOR 2001] “Uma obra do matemático jesuíta Manoel de Campos para a «Aula da Esfera» do Colégio de Santo Antão.” Master’s diss., Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2001.

K

KAIEDA, Shumihiko.

—. [KAIEDA 2001] “The contribution of Portugal towards medicine in Japan Nanban Doctor Almeida.” In *Actas da Reunião Internacional de História da Medicina – 11 a 13 de Outubro de 2001*, 120–124. Lisboa: Faculdade de Ciências Médicas–UNL, Sociedade de Geografia de Lisboa, Societas Internationalis Historiæ Medicinæ, 2001.

L

LEAL, João Eurípides Franklin.

—. [LEAL 2019] “Análise Histórica, Documental e Paleográfica do Receituário Médico.” In *GESTEIRA–LEAL–SANTIAGO 2019*, 147–156.

LEITÃO, Henrique.

—. [LEITÃO 2000] “Notes on the Contents and Fate of the Western Scientific Influence in Japan in the Sixteenth and Seventeenth Centuries.” In *História das Ciências Matemáticas: Portugal e o Oriente*, edited by Luís Saraiva, 275–304. Lisboa: Fundação Oriente, 2000.

—. [LEITÃO 2001a] “Galileo’s Telescopic Observations in Portugal.” In *Largo Campo di Filosofare. Eurosymposium Galileo 2001*, edited by José Montesinos and Carlos Solís, 903–913. La Orotava: Fundación Canaria Orotava de la Historia de la Ciencia, 2001.

- . [LEITÃO 2001b] “Os primeiros telescópios em Portugal.” In *Actas do 1º Congresso Luso-Brasileiro de História da Ciência e da Técnica*, 107–118. Évora: Universidade de Évora, 2001.
- . [LEITÃO 2003a] “Jesuit Mathematical Practice in Portugal, 1540–1759.” In *The New Science and Jesuit Science: Seventeenth Century Perspectives*, edited by Mordechai Feingold, 229–247. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2003.
- . [LEITÃO 2003b] “A periphery between two centers? Portugal in the scientific route from Europe to China (16th and 17th centuries).” In *Travels of Learning. A Geography of Science in Europe*, edited by Ana Simões, Ana Carneiro and Maria Paula Diogo, 19–46. Dordrecht, Boston, London: Kluwer Academic Publishers, 2003.
- . [LEITÃO 2003c] “A História da Ciência e a Revista *Brotéria*.” In *Fé, ciência, cultura: Brotéria – 100 anos*, edited by Hermínio Rico, S.J., and José Eduardo Franco, 327–350. Lisboa: Gradiva, 2003.
- . [LEITÃO 2004a] “Theses of Mathematics from Jesuit Schools: Appendix B.” In *The Practice of Mathematics in Portugal. Papers from the International Meeting organized by the Portuguese Mathematical Society, Óbidos, 16–18 November, 2000*, edited by Luís Saraiva and Henrique Leitão, 725–744. Coimbra: Acta Universitatis Coimbrigensis, 2004.
- . [LEITÃO 2004b] *O livro científico antigo dos séculos XV e XVI*. Lisboa: Biblioteca Nacional, 2004.
- . [LEITÃO 2006] “Entering dangerous ground: Jesuits teaching Astrology and Chiromancy in Lisbon.” In *The Jesuits II. Cultures, Sciences, and the Arts, 1540–1773*, edited by John O’Malley SJ, Gauvin Alexander Bailey, Steven J. Harris, and T. Frank Kennedy SJ, 371–389. Toronto: University of Toronto Press, 2006.
- . [LEITÃO 2007a] “Azulejos que testemunham uma tradição de ensino científico.” In *Azulejos que ensinam, catálogo da exposição*, edited by António Leal Duarte, 16–33. Coimbra: Museu Nacional Machado de Castro, Centro de Matemática da Universidade de Coimbra, 2007.
- . [LEITÃO 2007b] *A Ciência na “Aula da Esfera” no Colégio de Santo Antão, 1590–1759*. Lisboa: Comissariado Geral das Comemorações do V Centenário do Nascimento de S. Francisco Xavier, 2007.
- . [LEITÃO 2008a] “Sphaera Mundi.” In *Sphaera Mundi: A Ciência na “Aula da Esfera”. Manuscritos Científicos do Colégio de Santo Antão nas coleções da BNP*, edited by Henrique Leitão and Lígia de Azevedo Martins, 19–23. Lisboa: Biblioteca Nacional de Portugal, 2008.
- . [LEITÃO 2008b] “O debate cosmológico na “Aula da Esfera” do Colégio de Santo Antão.” In *Sphaera Mundi: A Ciência na “Aula da Esfera”. Manuscritos Científicos do Colégio de Santo Antão nas coleções da BNP*, edited by Henrique Leitão and Lígia de Azevedo Martins, 27–44. Lisboa: Biblioteca Nacional de Portugal, 2008.

—. [LEITÃO 2008c] “The contents and context of Manuel Dias’ *Tianwenlüe*.” In *History of Mathematical Sciences: Portugal and the East, III. The Jesuits, the Padroado and East Asian Science (1552–1773)*, edited by Luís Saraiva and Catherine Jami, 99–121. Singapore: World Scientific, 2008.

—. [LEITÃO 2010] “Longemira: Os primeiros telescópios em Portugal.” *Gazeta de Física* 33 (2010): 17–21.

—. [LEITÃO 2020] “The Making of a Hydraulics Expert: Estevão Dias Cabral (1734–1811).” In *The History of Water Management in the Iberian Peninsula: Between the 16th and 19th Centuries*, 369–384. Cham: Springer, 2020.

LEITÃO, Henrique, and Francisco Malta Romeiras.

—. [LEITÃO–ROMEIRAS 2015] “The role of science in the history of Portuguese anti-jesuitism.” *Journal of Jesuit Studies* 2 (2015): 77–99.

LEITÃO, Henrique, and José Eduardo Franco.

—. [LEITÃO–FRANCO 2012] *Jesuítas, ciência e cultura no Portugal Moderno. Obra selecta de Pe. João Pereira Gomes S.J.* Lisboa: Esfera do Caos, 2012.

LEITÃO, Henrique, and José Miguel Pinto Santos.

—. [LEITÃO–SANTOS 1998] “O *Kenkon Benseitsu* e a recepção da cosmologia ocidental no Japão do século XVII.” *Revista Portuguesa de Filosofia* 54, no. 2 (1998): 285–318.

LEITÃO, Henrique, and Lígia de Azevedo Martins.

—. [LEITÃO–MARTINS 2008] *Sphaera Mundi: A Ciência na “Aula da Esfera”*. *Manuscritos Científicos do Colégio de Santo Antão nas coleções da BNP*. Lisboa: Biblioteca Nacional de Portugal, 2008.

LEITÃO, Henrique, and Samuel Gessner.

—. [LEITÃO–GESSNER 2014] “Euclid in tiles: The mathematical *azulejos* of the Jesuit college in Coimbra.” *Mathematische Semesterberichte* 61 (2014): 1–5.

LEITE, Bruno Martins Boto.

—. [LEITE 2011] *Medicina de Padre: Estudo sobre os fundamentos culturais da medicina jesuítica no Brasil colonial*. Rio de Janeiro: Fundação Biblioteca Nacional, 2011 (Programa Nacional de Apoio à Pesquisa). ([online resource](#))

—. [LEITE 2012] “*Mezinhas antigas e modernas: A invenção da Triaga Brasília* pelos jesuítas do Colégio da Bahia no período colonial.” In *13º Seminário Nacional de História da Ciência e da Tecnologia. Anais eletrônicos...* São Paulo: Sociedade Brasileira de História da Ciência, 2012. ([online resource](#))

—. [LEITE 2013] “Verdes que em vosso tempo se mostrou: Duas boticas jesuíticas da Província do Brasil, séculos XVII–XVIII.” In *Usos e circulação de plantas no Brasil, séculos XVI–XIX*, edited by Lorelai Kury, 52–93. Rio de Janeiro: Andrea Jakobson Estúdio, 2013.

—. [LEITE 2019] “Tradições empíricas: A coletânea de receitas de remédio do boticário Manoel de Oliveira Cerial e o saber de botica na América portuguesa do século XVIII.” In GESTEIRA–LEAL–SANTIAGO 2019, 43–71.

—. [LEITE 2020] “Fábrica de intelectuais: O ensino das artes nos colégios jesuítcos do Brasil, 1572–1759.” *Revista de História Unsinos* 24, no. 1 (2020): 21–23.

—. [LEITE 2022] “Boticas, boticários e cultura farmacêutica nos estabelecimentos da Companhia de Jesus no ‘Estado do Brasil’, 1670–1759. (Apothecary workshops, apothecaries, and pharmaceutical culture in the establishments of the Society of Jesus in the ‘State of Brazil’, 1670–1759.” *Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas* 17, no. 1 (2022).

LIM, Jongtae.

—. [LIM 2008] “Restoring the Unity of the World: Fang Yizhi and Jie Xuan’s Responses to Aristotelian Natural Philosophy.” In *History of Mathematical Sciences: Portugal and the East*, vol. 3, *The Jesuits, the Padroado and East Asian Science (1552–1773)*, edited by Luís Saraiva and Catherine Jami, 139–160. Singapore: World Scientific, 2008.

LIMA, Acácio Alves de Souza, and Lauro Domingos Moretto.

—. [LIMA 2020] “As fórmulas farmacêuticas. Da Theriaca à Triaga Brasília e às farmacopeias.” *UpPharma* (2020) 48–51.

LINDORFF, Joyce.

—. [LINDORFF 2012] “Tomás Pereira and 17th–century western music theory.” In *Europe–China. Intercultural Encounters (16th–18th centuries)*, edited by Luís Filipe Barreto, 241–248. Lisboa: Centro Científico e Cultural de Macau–Ministério da Educação e Ciência, 2012.

—. [LINDORFF 2013] “Pereira’s Musical Heritage as Context for his contribution in China.” In *Europe and China: Science and the Arts in the 17th and 18th Centuries*, edited by Luís Saraiva, 153–159. New Jersey, London, etc.: World Scientific Publishing, 2013.

LOBO, Rui Pedro.

—. [LOBO 1999] *Os Colégios de Jesus, das Artes e de S. Jerónimo. Evolução e transformação no espaço urbano*. Coimbra: Edições do Departamento e Arquitectura da FCTUC, 1999.

- . [LOBO 2008] “O colégio jesuíta de Santiago, em Elvas.” *Monumentos* 28 (2008): 120–127.
- . [LOBO 2009] *O Colégio–Universidade do Espírito Santo de Évora*. Évora: Centro de História da Arte e Investigação Artística da Universidade de Évora, 2009.
- . [LOBO 2010] “Jesuit school courtyards at Évora and Coimbra and their secular origin and function.” In *Public Buildings in Early Modern Europe* (Architectura Moderna Series no. 9), edited by Konrad Ottenheim, Monique Chatenet, and Krista De Jonge, 297–306. Turnhout: Brepols, 2010.
- . [LOBO 2017] “O Colégio de Jesus: Programa, história arquitetónica e iconografia.” *Rua Larga: Revista da Reitoria da Universidade de Coimbra (O Colégio de Jesus entre Portugal e o Mundo)* 50 (2017) 48–55.
- . [LOBO 2020] “Os Colégios de Jesus e das Artes: cronologia da sua construção (1547–1759).” In *Visto de Coimbra: Colégio de Jesus entre Portugal e o Mundo*, edited by Carlota Simões, Margarida Miranda, and Pedro Casaleiro, 33–64. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2020.

LOPES, José Manuel Martins, S.J.

- . [LOPES 2009] “*Ratio Studiorum*. Um modelo pedagógico.” In *Código Pedagógico dos Jesuítas. Ratio Studiorum a Companhia de Jesus [1599]. Regime escolar e Curriculum de Estudos*, edited by Margarida Miranda, 37–51. Lisboa: Esfera do Caos, 2009. – See also MIRANDA 2008.
- . [LOPES 2016] “O *Modus Parisiensis*: Uma fonte incortornável na educação da Companhia de Jesus. In *O ensino dos jesuítas e o Colégio de São Fiel (1863–1910)*, edited by Associação Hisculteduca, 17–40. Castelo Branco: RVJ Editores, 2016.

LORETO JUNIOR, Armando Pereira.

- . [LORETO JUNIOR 2001] “Uma obra do matemático jesuíta Manuel de Campos para a “Aula da esfera” do Colégio Santo Antão.” Master’s diss., Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2001.

LOUREIRO, Rui Manuel.

- . [LOUREIRO 2007] *Na Companhia dos Livros. Manuscritos e impressos nas missões jesuítas da Ásia Oriental, 1540–1620*. Macau: Universidade de Macau, 2007.

LOURENÇO, Maria Paula Marçal.

- . [LOURENÇO 1998] “Compromisso e inovação teórica no ensino da Astronomia em Portugal no século XVII: O contributo de Cristóvão Bruno.” *Revista Portuguesa de Filosofia* 54 (1998): 247–282.

M

MACDONNELL, Joseph.

—. [MACDONNELL 2000] “Two Jesuit contributions to geometry in China.” In *História das Ciências Matemáticas: Portugal e o Oriente*, edited by Luís Saraiva, 331–340. Lisboa: Fundação Oriente, 2000.

MADEIRA, João.

—. [MADEIRA 2006] “Pedro da Fonseca’s *Isagoge Philosophica* and the Predicables from Boethius to the Lovanienses.” PhD diss., KU Leuven, 2006.

MAGONE, Rui.

—. [MAGONE 2008] “The textual tradition of Manuel Dias’ *Tianwenlüe*.” In *History of Mathematical Sciences: Portugal and the East*, vol. 3, *The Jesuits, the Padroado and East Asian Science (1552–1773)*, edited by Luís Saraiva and Catherine Jami, 123–137. Singapore: World Scientific, 2008.

—. [MAGONE 2012] “God is in the details’: Manuel Dias’ “*Tianwenlüe*” (Epitome of Questions on the Heavens) and the scientific strategies of the Jesuit mission to China in the early 17th century.” In *Empires en Marche: Rencontres entre la Chine et l’Occident à l’âge moderne (XVIe–XIXe siècles)*, edited by Dejanirah Couto/François Lachaud, 227–245. Paris: EFEO, 2012.

—. [MAGONE 2013] “Portugal and the Jesuit Mission to China: Trends in Historiography.” In *Europe and China: Science and the Arts in the 17th and 18th Centuries*, edited by Luís Saraiva, 3–30. New Jersey, London, etc.: World Scientific Publishing, 2013.

MAIA, Patrícia Albano.

—. [MAIA 2011] “Práticas de cura no encontro de culturas: Jesuítas e a circulação de receitas médicas.” In *Anais do XXVI Simpósio Nacional de História–ANPUH*. São Paulo: ANPUH, 2011.

—. [MAIA 2012] *Práticas terapêuticas jesuíticas no Império colonial português: medicamentos e boticas no século XVIII*. PhD diss., Universidade de São Paulo, 2012.

MANSO, Maria de Deus Beites.

—. [MANSO 2005a] “Convergências e divergências: O ensino nos colégios jesuítas de Goa e Cochim durante os séculos XVII–XVIII.” In *Jesuítas, ensino e ciência (séc. XVI–XVIII)*, edited by Luís Miguel Carolino and Carlos Ziller Camenietzki, 163–180. Casal de Cambra: Caleidoscópio, 2005.

—. [MANSO 2005b] “A Companhia de Jesus em Portugal. identidade e historiografia [=The Society of Jesus in Portugal. identity and Historiography].” *Temas Americanistas* 44 (2020): 264–292.

MARQUES, João Francisco.

- . [MARQUES 2010] In *Tomás Pereira S. J. (1646–1708). Life, Work, and World*, edited by Luís Filipe Barreto, 17–32. Lisboa: Centro Científico e Cultural de Macau, 2010.

MARCHETTO, Vitória.

- . [MARCHETTO 2022a] “Medicina e farmácia na Árvore da Vida [...] do Padre Affonso da Costa (Goa, século XVIII).” *Khronos: Revista de História da Ciência* 13 (2022): 82–105.
- . [MARCHETTO 2022b] “O trato dos corpos pelos jesuítas na Goa setecentista de acordo com o receituário farmacêutico árvore da vida [...]” *Revista Mosaico* 15 (2022): 130–143.

MARTINS, Armando Senra.

- . [MARTINS 2004a] “Geografia e Mentalidade: edição crítica e estudo do livro 2º da Cosmotheoria de António de Castelbranco S.I.” Master’s diss., Universidade de Lisboa, 2004.
- . [MARTINS 2010] “De Aristóteles a Clávio: O Saber Científico na Obra de António de Castel–Branco, S.I. (1556–1643).” In *Revisitar os Saberes. Referências Clássicas na Cultura Portuguesa do Renascimento à Época Moderna*, edited by Inês de Ornellas e Castro and Vanda Anastácio, 141–156. Lisboa: Centro de Estudos Clássicos, 2010.
- . [MARTINS 2015] “A produção da Universidade de Évora antes e ao tempo de Verney: algumas observações.” *Brotéria* 181 (2015) 155–164.

MARTINS, Armando Senra, and Samuel Gessner.

- . [MARTINS 2022] *Compreender, descrever, medir o mundo. Cosmoteoria de António Castel–Branco. Um curso lecionado na Universidade de Évora (1588)*. Évora: Imprensa da Universidade de Évora, 2022.

MARTINS, Décio Ruivo.

- . [MARTINS 1997] “Aspectos da Cultura Científica Portuguesa até 1772.” PhD diss., Universidade de Coimbra, 1997.
- . [MARTINS 1999] “Inácio Monteiro no contexto da cultura científica até 1760.” *Gazeta de Física* 22 (1999): 17–21.
- . [MARTINS 2000] “As ciências físico–matemáticas em Portugal e a Reforma Pombalina.” In *O Marquês de Pombal e a Universidade*, edited by Ana Cristina Araújo, 193–262. Coimbra: Imprensa da Universidade, 2000.

MARTINS, Ernesto Candeias.

- . [MARTINS 2006] “De colégio de S. Fiel a reformatório (séculos XIX–XX). Contributos à re(e)ducação em Portugal.” In *Anais do VI Congresso Luso–Brasileiro da História da Educação, Brasil*, 826–851. Uberlândia–Minas Gerais, 2006.

MARTINS, Fausto Sanches.

- . [MARTINS 1994a] “A arquitectura dos primeiros colégios jesuítas de Portugal: 1542–1759. Cronologia. Artistas. Espaços.” PhD diss., FLUP, 1994. 2 vols.
- . [MARTINS 2004b] “Cultos e devoções das igrejas dos jesuítas em Portugal.” In *A Companhia de Jesus na Península Ibérica nos sécs. XVI e XVII. Espiritualidade e Cultura (Actas do Colóquio Internacional–Maio 2004)*, vol. 1, 89–117. Porto: Instituto de Cultura Portuguesa da Faculdade de Letras da Universidade do Porto–Centro Inter–Universitário de História da Espiritualidade da Universidade do Porto, 2004.
- . [MARTINS 2014] *Jesuítas de Portugal 1542–1759. Arte, culto, vida quotidiana*. Porto: ed. do autor, 2014.

MARTINS, Renata Maria de Almeida.

- . [MARTINS 2009] “O manuscrito do Catálogo do Colégio Jesuítico de Santo Alexandre em Belém do Grão–Pará (1720) da coleção Lamego do arquivo do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo (IEB–USP).” 49 *Revista IEB* (2009): 144–148, 183–202.

MARTZLOFF, Jean–Claude.

- . [MARTZLOFF 2000] “Les Activités Scientifiques (Mathématiques, Astronomie) des Missions Catholiques au Japon et en Chine du milieu du XVIe Siècle au milieu du XIXe Siècle.” In *História das Ciências Matemáticas: Portugal e o Oriente*, edited by Luís Saraiva, 305–329. Lisboa: Fundação Oriente, 2000.

MASSIMI, Marina.

- . [MASSIMI 2000a] “La teoria dei temperamenti nei cataloghi dei gesuiti in missione in Brasile nei secoli XVI e XVII.” *Physis* 37 (2000): 137–150.
- . [MASSIMI 2000b] “A teoria dos temperamentos na literatura jesuítica, nos séculos XVI e XVII.” *Atalaia/Intermundos* 6–7 (2000): 223–235.
- . [MASSIMI 2000c] “A medicina da alma no pensamento jesuítico e sua influência na cultura luso – brasileira dos séculos XVI e XVII.” In *Anais do VII Seminário Nacional de História da Ciência e da Tecnologia e da VII Reunião da Rede de Intercâmbios para a História e Epistemologia das Ciências Químicas e Biológicas*, edited by José Luiz Goldfarb and Márcia Helena Mendes Ferraz, 55–59. São Paulo: EdUSP, 2000.

- MATOS, Fernanda de Oliveira, and Felipe Eduardo Ferreira Marta.
 —. [MATOS–MARTA 2020] “Inventariando ideias, problematizando fontes: O pensamento educacional inaciano e sua reverberação no percurso formativo de Anísio Teixeira.” In *Os jesuítas e as ciências no Brasil e Portugal: quando a história se (re)faz*, edited by Carlos Ângelo de Meneses Sousa, and Sheila Cristina Monteiro Matos, 123–146. Brasília: DF, 2020.
- MATOS, Manuel Cadafaz de.
 —. [MATOS 2010] “O Pe. Manuel Dias Júnior da Companhia de Jesus e a sua esclarecida acção na China depois de 1610: para um estudo da conciliação da Filosofia Antiga, da Ciência e da Teologia no Império do Meio.” *Revista Portuguesa de História do Livro e da Edição* 13 (2010): 227–264.
- MATOS, Sheila Cristina Monteiro.
 —. [MATOS 2020] “Inventariando ideias, problematizando fontes: O pensamento educacional inaciano e sua reverberação no percurso formativo de Anísio Teixeira.” In *Os jesuítas e as ciências no Brasil e Portugal: quando a história se (re)faz*, edited by Carlos Ângelo de Meneses Sousa, and Sheila Cristina Monteiro Matos, 99–122. Brasília: DF, 2020.
- MELLO, Magno Moraes de.
 —. [MELLO 2007] “Retórica e persuasão na arte barroca: O teto da Igreja do Seminário Jesuítico em Santarém.” In *Atas do III Encontro de História da Arte História da Arte e instituições culturais (Perspectivas em Debate)*, 418–430. IFCH/UNICAMP, 2007.
 —. [MELLO 2008] “O *Tractado da Perspectiva* do jesuíta Inácio Vieira e sua relação com a pintura de falsa arquitectura.” In *IV Congresso Internacional do Barroco Ibero-Americano, 2008, Ouro Preto, Anais...*, 202–214. Ouro Preto–Minas Gerais: 2008.
- MELLO, Magno Moraes de, and Henrique Leitão.
 —. [MELLO 2005] “A pintura barroca e a cultura matemática dos Jesuítas: O *Tractado de Prospectiva* de Inácio Vieira, S.J. (1715).” *Revista de História de Arte* 1 (2005): 95–142.
- MEN, Priscila Kelly Cantos.
 —. [MEN 2009] *A educação na Companhia de Jesus: Um estudo sobre os colégios jesuítos*. Master’s diss., Universidade Estadual de Maringá, 2009.
- MENDEIROS, José Filipe.
 —. [MENDEIROS 2002] *Os Azulejos da Universidade de Évora*. Évora: Universidade de Évora, 2002.

MENDONÇA, Marta.

—. [MENDONÇA 2003] “*Brotéria* e a difusão da ciência em Portugal: ideário e conteúdos. Uma análise da Série de Vulgarização Científica (1907–1924).” In *Fé, Ciência, Cultura: Brotéria – 100 Anos*, edited by Hermínio Rico, S.J., and José Eduardo Franco, 255–276. Lisboa: Gradiva, 2003.

MENEZES, Sezinando Luis, and Célio Juvenal Costa.

—. [MENEZES–COSTA 2012] “Sobre cometas e arco-íris: Antônio Vieira, os jesuítas, o conhecimento revelado e a ciência moderna.” *História Unisinos* 16 (2012): 396–378.

MENEZES, Sezinando Luis, G. Rodrigues, and Célio Juvenal Costa.

—. [MENEZES–RODRIGUES–COSTA 2014] “A ilustração portuguesa e a missão dos padres matemáticos na América.” *Revista História e Cultura* 3, no. 2 (2014): 437–454.

MILHEIRO, Nuno.

—. [MILHEIRO 2007] “A acção científica dos jesuítas do Colégio de Santo Antão (séculos XVI–XVIII).” *Brotéria* 164 (2007): 467–499.

MIRANDA, João Manuel S. A.

—. [MIRANDA 2000] “Alguns aspectos do intercâmbio científico e cultural entre a Academia das Ciências de Petersburgo e a comunidade dos ‘Jesuítas Matemáticos’ em Pequim nas décadas de 30–50 do século XVIII.” In *A Companhia de Jesus e a Missão no Oriente. Actas do Colóquio Internacional, 21–23 Abril 1997*, edited by Nuno da Silva Gonçalves, 331–364. Lisboa: Brotéria–Fundação Oriente, 2000.

MIRANDA, Margarida.

—. [MIRANDA 2008] *Ratio Studiorum da Companhia de Jesus (1599). Regime escolar e curriculum de estudos (Edição bilingue latim–português)*. Braga: Faculdade de Filosofia de Braga, Universidade Católica Portuguesa–Província Portuguesa da Companhia de Jesus, Edições Alcalá, 2008. (Edition with an introduction and notes by Margarida Miranda. Includes: “*Ratio Studiorum*, um modelo pedagógico,” by José Manuel Martins Lopes, S.J.)

—. [MIRANDA 2009] *Código pedagógico dos Jesuítas. Ratio Studiorum da Companhia de Jesus [1599]. Regime escolar e curriculum de estudos*. Edited by Margarida Miranda. Lisboa: Esfera do Caos, 2009. (Bilingual edition with original Latin text and Portuguese translation.)

—. [MIRANDA 2009] “*Sequendus Aristoteles*. Da Ciência e da Natureza na *Ratio Studiorum* (1599).” *Humanitas* 61 (2009): 179–190.

—. [MIRANDA 2013] “Sobre o ensino dos Jesuítas e o caminho para a descoberta das ciências.” In *Vir bonus peritissimus aequae. Estudos de homenagem a Arnaldo do Espírito Santo*, edited by Maria Cristina Pimentel and Paulo Farmhouse Alberto, 825–833. Lisboa: Centro de Estudos Clássicos, 2013.

—. [MIRANDA 2015] “Entre Aristotelismo e lição experimental no magistério jesuítico: Discurso científico no advento da ciência moderna (séculos XVI e XVII).” Coimbra: Universidade de Coimbra. *Kléos* 19 (2015): 291–312.

MONTAGNOLI, Gilmar, Cíntia Bortolossi, and Natália Oliveira.

—. [MONTAGNOLI–BORTOLOSSI–OLIVEIRA 2014] “Colégio de Santo Antão e Colégio do Espírito Santo: Abordagens para a História da Educação no século XVI.” *X ANPEd Sul*. Florianópolis: 2014. (online resource)

MONTEIRO, Miguel Maria Santos Corrêa.

—. [MONTEIRO 2000] “O Padre Inácio Monteiro (1724–1812), um jesuíta português na dispersão – Contribuição para a história da Companhia de Jesus durante a época das Luzes.” PhD diss., Universidade de Lisboa, 2000.

—. [MONTEIRO 2004] *Inácio Monteiro (1724–1812): Um jesuíta português na dispersão*. Lisboa: Centro de História da Universidade, 2004.

—. [MONTEIRO 2009] “Inácio Monteiro, SJ: Matemático e cientista.” *Brotéria* 169 (2009): 25–36.

—. [MONTEIRO 2011] *Os Jesuítas e o Ensino Médio*. Lisboa: Academia Portuguesa da História, 2011.

—. [MONTEIRO 2016] “O jesuíta Inácio Monteiro e Luís António Verney face às novas correntes de pensamento.” In *Luís António Verney e a cultura luso-brasileira do seu tempo*, edited by António Braz Teixeira, Octávio dos Santos, and Renato Epifânio, 362–377. Lisboa: MIL (Movimento Internacional Lusófono)–DG Edições, 2016.

—. [MONTEIRO 2022] “O ambiente cultural na Companhia de Jesus em Portugal, anterior à expulsão de 1759.” In DUARTE–FIGUEIREDO–QUEIRÓ 2022, 9–56.

MOTA, Bernardo Machado.

—. [MOTA 2006] “Ciência e demonstração matemática. Aristóteles e Euclides à luz dos Conimbricenses.” *Euphrosyne* 35 (2006): 421–436.

—. [MOTA 2007] “The Status of Mathematics in Portugal in the 16th and 17th centuries.” *HoST – online Journal of History of Science and Technology* 1 (2007): 183–194.

—. [MOTA 2007] “The Influence of Christopher Clavius in Portugal: João Delgado on the Status of Mathematical Demonstrations.” In *Synergia: Primer Encuentro de Jóvenes Investigadores en Historia de la Ciencia*, edited by Néstor Herran et alii, 413–429. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2007.

- . [MOTA 2008] “O Estatuto da Matemática em Portugal nos Séculos XVI e XVII.” PhD diss., Universidade de Lisboa, 2008.
- . [MOTA 2008] “O debate sobre o estatuto da Matemática em Santo Antão a partir de 1590.” In *Sphaera Mundi: A Ciência na Aula de Esfera. Manuscritos Científicos do Colégio de Santo Antão nas Coleções da BNP*, edited by Henrique Leitão and Lígia de Azevedo Martins, 45–70. Lisboa: Biblioteca Nacional de Portugal, 2008.
- . [MOTA 2010] “A cultura matemática no contexto jesuíta anterior ao século XVIII.” *Brotéria* 170 (2010): 27–42.
- . [MOTA 2010] “A naturalística da Lua em Portugal nos Séculos XVI e XVII.” In *Revisitar os Saberes. Referências Clássicas na Cultura Portuguesa do Renascimento à Época Moderna*, edited by Inês de Ornellas e Castro and Vanda Anastácio, 219–231. Lisboa: Centro de Estudos Clássicos, 2010.
- . [MOTA 2011] “João Delgado, 1553–1612.” *Jornal de Matemática Elementar* 294 (2011): 1–5.
- . [MOTA 2011] *O Estatuto da Matemática em Portugal nos séculos XVI e XVII*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian–Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 2011.
- . [MOTA 2022] “Duas breves trocas de correspondência entre Tomás Pereira e os Matemáticos do rei francês nos anos 1691 e 1693.” In *Res Sinicae. Pessoas, papéis e intercâmbios culturais entre a Europa e a China (1600–1800)*, edited by Arnaldo do Espírito Santo, Cristina Costa Gomes, and Enrique Rodrigues–Moura, 149–180. Bamberg: University of Bamberg Press–Romanische Literaturen und Kulturen, 2022.

MOTA, Caterina Alexandra Pereira.

- . [MOTA 2018] “A história do conceito de reta tangente em Portugal: Um estudo desde o século XVIII até à matemática moderna.” PhD diss., Universidade do Minho, 2018. – See especially the chapter “O conceito de reta tangente ao círculo, segundo o Padre Maneul de Campos,” 29–58.

MOTA, Miguel.

- . [MOTA 2013] “A contribuição da *Brotéria* para o desenvolvimento da Genética.” In *Fé, Ciência, Cultura: Brotéria – 100 Anos*, edited by Hermínio Rico S.J., and José Eduardo Franco, 517–527. Lisboa: Gradiva, 2003.

MOURA, Carlos Francisco.

- . [MOURA 2008] *Astronomia na Amazônia no século XVIII (Tratado de Madri). Os astrônomos Szentmártonyi e Brunelli. Instrumentos astronômicos e Livros científicos*. Rio de Janeiro: Real Gabinete Português de Leitura, 2008.

MOURÃO, Ronaldo Rogério de Freitas.

- . [MOURÃO 1999] “A contribuição do Padre Antônio Vieira à história da astronomia.” *Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro* 160, no. 403 (April/June 1999) 301–308.

N

NOBRE, Sérgio.

- . [NOBRE 2000] “Contribuição de Jesuítas para a escrita da História da Matemática nos séculos XVI e XVII.” In *Facetas do Diamante. Ensaios sobre Educação, Matemática e História da Matemática (III Encontro Luso-Brasileiro de História da Matemática, Coimbra, Fevereiro 2000)*, edited by John Fossa, 169–184. Rio Claro: SBH-Mat., 2000. – Reedited in NOBRE 2002.
- . [NOBRE 2002] “Introdução à História da Matemática: Das origens ao século XVIII.” *Revista Brasileira de História da Matemática*. 2, no. 3 (2002) 3–43.
- . [NOBRE 2005] “As influências de Christian Wolff sobre a obra matemática do Jesuíta Português Padre Inácio Monteiro.” In *Jesuítas, ensino e ciência (séc. XVI–XVIII)*, edited by Luís Miguel Carolino and Carlos Ziller Camenietzki, 123–133. Casal de Cambra: Caleidoscópio, 2005.

NOÉ, Paula.

- . [NOÉ 2006] “A Casa Professa de São Roque e o Convento de São Pedro de Alcântara. Dois modelos arquitectónicos.” In *Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Património arquitectónico, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa*, 36–65. Lisboa: Casa da Misericórdia de Lisboa, 2006.

NUNES, Maria de Fátima, and Augusto da Silva.

- . [NUNES–SILVA 2009] *Da Europa para Évora e de Évora para o Mundo. A Universidade Jesuítica de Évora, 1559–1759*. Évora: ISESE, 2009.

O

O’CONNOR, John Josph, and Edmund Frederick Robertson.

- . [O’CONNOR–ROBERTSON 2017] “José Monteiro da Rocha.” In *MacTutor History of Mathematics Archive*. <https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Rocha/>, 2017.

OLIVEIRA, Francisco Roque de.

—. [OLIVEIRA 2012] “Seventeenth–Century Jesuit Surveys for a Secure Overland Route from Europe to China.” In *In the Light and Shadow of an Emperor. Tomás Pereira S.J. (1645–1708), the Kangxi Emperor and Jesuit Mission in China*, edited by Arthur K. Wardega, SJ, and António Vasconcelos de Saldanha, 468–501. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2012.

OLIVEIRA, Natália Cristina de.

—. [OLIVEIRA–COSTA–MENEZES 2015] “A educação jesuítica e o Colégio de Santo Antão, em Lisboa, no século XVI.” Master’s diss., Universidade Estadual de Maringá, 2015.

OLIVEIRA, Natália Cristina de, Célio Juvenal Costa, and Sezinando Luiz Menezes.

—. [OLIVEIRA–COSTA–MENEZES 2016] “Colégio de Santo Antão de Portugal, do século XVI: Um estudo da educação jesuítica e do ensino público.” *Educação em Revista* (Marília) 17, no. 1 (2016): 55–72.

—. [OLIVEIRA–COSTA–MENEZES 2017] “Ciência moderna em Portugal: a “Aula da Esfera” no Colégio de Santo Antão.” *Acta Scientiarum. Education* (Maringá) 39, no. 3 (2017): 243–253.

P

PAAR, Edwin.

—. [PAAR 2000] “*Jan Ciermans, een Bossche vestingbouwkundige in Portugal.*” *De Brabantse Leeuw* 49 (2000): 201–214.

PARK, Seong–Rae.

—. [PARK 2004] “Portugal and Korea: Obscure Connections in the Pre–Modern Sciences before 1900.” In *History of Mathematical Sciences: Portugal and East Asia II: Scientific Practices and the Portuguese Expansion in Asia, 1498–1759*, edited by Luís Saraiva, 165–174. Lisbon: CMAF–UL, 2001 and Singapore: World Scientific, 2004.

PATROCÍNIO, Manuel F. S.

—. [PATROCÍNIO 2009] “O Saber e a Majestade: O Colégio do Espírito Santo e o desenvolvimento das arquiteturas colegiais na Europa moderna.” In *‘Da Europa para Évora e de Évora para o Mundo.’ A Universidade Jesuítica de Évora 1559–1759*, edited by Fátima Nunes and Augusto Silva, 313–334. Évora: ISESE, 2009.

PEARSON, Michael N.

- . [PEARSON 2001] “Hindu medical practice in sixteenth-century Western India: Evidence from Portuguese sources.” *Portuguese Studies (Homenage to Charles Boxer)* 17 (2001): 100–113.

PEDROSO, Mafalda Sofia das Neves.

- . [PEDROSO 2004] “O pensamento científico de Monteiro da Rocha (1734–1819).” Master’s diss., FCSH–Universidade Nova de Lisboa, 2004.
- . [PEDROSO 2006] “José Monteiro da Rocha (1734–1819): Um cientista ex-jesuíta colaborador de Pombal.” *Revista Brotéria* 162 (2006) 371–392.

PEREIRA, José Manuel Malhão.

- . [PEREIRA 2007–2008] “Um manuscrito de cerca de 1767, do P. José Monteiro da Rocha, S.J., com uma solução matemática para a obtenção da longitude pelas distâncias lunares.” *Cuadernos de Estudios Borjanos* 50–51 (2007–2008): 339–394.
- . [PEREIRA 2013a] “P. José Monteiro da Rocha, S.J. com uma solução matemática para a obtenção da longitude pelas distâncias lunares.” In *Estudos de História da Náutica e das Navegações de Alto-Mar*, vol. 2, 125–149. Lisboa: Comissão Cultural de Marinha, 2013. (Edições Culturais da Marinha)
- . [PEREIRA 2013b] “As ciências do mar nos manuscritos do Colégio de Santo Antão.” In *Estudos de História da Náutica e das Navegações de Alto-Mar*, vol. 2, 165–184. Lisboa: Comissão Cultural de Marinha, 2013. (Edições Culturais da Marinha)

PEREIRA, Nuno Álvares, Renato J. S. Jaccoud, and Walter B. Mors.

- . [PEREIRA 1996] “Triaga Brasilica: Renewed interest in a seventeenth-century panacea.” *Toxicon* 34, no. 5 (1996) 511–516.

PEREIRA, Sara Marques.

- . [PEREIRA 2012] “A diáspora dos livros da antiga Universidade de Évora (1759–1806).” In *Universidade de Évora (1559–2009): 450 anos de modernidade educativa*, edited by Sara Marques Pereira and Francisco Vaz, 549–565. Lisboa: Universidade de Évora e Chiado Editora, 2012.
- . [PEREIRA 2013] “Vida e morte de uma biblioteca jesuíta: a Livraria Grande do Colégio do Espírito Santo em Évora (1553–1777).” In *As Bibliotecas e o Livro em Instituições Eclesiais. Actas do II e III Encontro Nacional*, edited by Sandra Costa Saldanha, 118–132. Moscavide: Secretariado Nacional para os Bens Culturais da Igreja, 2013.

PEREIRA, Sara Marques, and Francisco Vaz.

—. [PEREIRA–VAZ 2012] *Universidade de Évora (1559–2009): 450 anos de modernidade educativa*. Lisboa: Universidade de Évora e Chiado Editora, 2012.

PIERO, Iria Aparecida Storer di.

—. [PIERO 2008] “*Ratio Studiorum*, Educação e Ciência nos séculos XVI e XVII: matemática nos colégios e na vida.” Master’s diss., UNIMEP, 2008.

PINA, Isabel Murta.

—. [PINA 2010] “From Lisbon to Beijing.” In *Tomás Pereira S. J. (1646–1708). Life, Work, and World*, edited by Luís Filipe Barreto, 185–201. Lisboa: Centro Científico e Cultural de Macau, 2010.

—. [PINA 2013a] “Some data on Tomás Pereira’s (Xu Risheng 徐日昇) biography and manuscripts.” In *Europe and China: Science and the Arts in the 17th and 18th Centuries*, edited by Luís Saraiva, 95–114. New Jersey, London, etc.: World Scientific Publishing, 2013.

—. [PINA 2013b] “Um ‘curioso de mãos’: Tomás Pereira, artífice na Corte de Kangxi (1673–1708).” In *Vir bonus peritissimus aequae: estudos de homenagem a Arnaldo do Espírito Santo*, edited by Maria Cristina Pimentel and Paulo Farmhouse Alberto, 817–824. Lisboa, Portugal: Centro de Estudos Clássicos, 2013.

PINHO, Joana Balsa de.

—. [PINHO 2021] “A misericórdia de Lisboa e os edifícios jesuítas do século XVIII: História e património [=The *misericórdia* of Lisbon and the jesuit buildings at the 18th century: history and cultural heritage].” *Antíteses (Londrina)* 14, no. 28 (2021): 491–515.

PO–CHIA HSIA, Ronnie.

—. [PO–CHIA HSIA 2012] “Matteo Ricci, Portugal and China.” In *Europe–China. Intercultural Encounters (16th–18th centuries)*, edited by Luís Filipe Barreto, 15–27. Lisboa: Centro Científico e Cultural de Macau–Ministério da Educação e Ciência, 2012.

POIARES, Marta.

—. [POIARES 2017] “[Interview with] Henrique Leitão: Se retirarmos a Companhia de Jesus da história científica portuguesa, ficamos com muito pouco para contar.” *Rua Larga: Revista da Reitoria da Universidade de Coimbra (O Colégio de Jesus entre Portugal e o Mundo)* 50 (2017) 56–61.

PRÍNCIPE, João.

—. [PRÍNCIPE 2016] “Sérgio e Verney: O humanismo científico e a reforma de mentalidades.” In *Luís António Verney e a cultura luso-brasileira do seu tempo*, edited by António Braz Teixeira, Octávio dos Santos, and Renato Epifânio, 412–422. Lisboa: MIL (Movimento Internacional Lusófono)–DG Edições, 2016.

PTAK, Roderich.

—. [PTAK 2012] “Intercultural Zoology: The Perception of Exotic Animals in Chinese Jesuit Works.” In *Europe–China. Intercultural Encounters (16th–18th centuries)*, edited by Luís Filipe Barreto, 189–218. Lisboa: Centro Científico e Cultural de Macau–Ministério da Educação e Ciência, 2012.

Q

QUEIRÓ, João Filipe.

—. [QUEIRÓ 1993] “A matemática (1537–1771).” In *História da Universidade em Portugal*, edited by A. Ferrer Correia, L. A. Oliveira Ramos, Joel Serrão and A. Oliveira, vol. 1, part 2. Universidade de Coimbra–Fundação Gulbenkian, 1993. ([online resource](#))

QIONG, Zhang.

—. [QIONG 2010] “Translation as cultural reform: Jesuit scholastic psychology in the transformation of the Confucian discourse on human nature.” *Revista Portuguesa de História do Livro e da Edição* 13 (2010): 365–393.

R

RANDLES, William Graham Lister.

—. [RANDLES 1995] “Le ciel chez les jésuites Espagnols et Portugais.” In *Les Jésuites à la Renaissance. Système éducatif et production du savoir*, edited by Luce Giard, 129–144. Paris: Presses Universitaires de France, 1995.

—. [RANDLES 1999] *The Unmaking of the Medieval Christian Cosmos, 1500–1760. From Solid Heavens to Boundless Aether*. Aldershot: Ashgate, 1999.

RAYNAUD, Dominique.

—. [RAYNAUD 2013] “As redes universitárias de difusão das ciências matemáticas como fator de desenvolvimento da perspectiva. Uma agenda de pesquisa para o

historiador da perspectiva no Brasil.” In *A Arquitetura do engano. Perspectiva e percepção visual no tempo do Barroco entre a Europa e o Brasil*, edited by Magno Moraes Mello, 71–86. Fino Traço Editora, 2013.

REITANO, Emir.

—. [REITANO 2006] “Diogo Soares: Sacerdote, cartógrafo y espía en el Rio de la Plata colonial.” In *La Ciencia y el Mar. Actas*, edited by María Isabel Vicente Maroto and Mariano Esteban Piñeiro, 513–523. Valladolid: Instituto Universitario de Historia de Simancas de la Universidad de Valladolid, International Committee for the History of Nautical Science and Hydrography, 2006.

RESENDE, Maria Leônia Chaves de.

—. [RESENDE 2003] “Entre a cura e a cruz: Jesuítas e pajés nas missões do novo mundo.” In *Artes e ofícios de curar no Brasil: Capítulos de história social*, edited by Sidney Chalhoub, Vera Regina Beltrão Marques, Gabriela dos Reis Sampaio and Carlos Roberto Galvão Sobrinho, 231–272. Campinas: UNICAMP, 2003.

RIBEIRO, Dulcyene Maria.

—. [RIBEIRO 2009] “A formação dos engenheiros militares: Azevedo Fortes, Matemática e ensino da Engenharia Militar no século XVIII em Portugal e no Brasil.” PhD diss., Universidade de São Paulo, 2009.

RIBEIRO, Luís Campos.

—. [RIBEIRO 2017] “Comets and Prophecy: A Combination of Art, Science and Astrology in Seventeenth-Century Portugal.” In *Actas/Anais I Congresso Lusófono de Esoterismo Ocidental. Simpósio Temático Sobre Arte e Esoterismo Ocidental*, edited by Rui Lomelino de Freitas and Teresa Lousa. Lisboa: Universidade Lusófona, 2017.

—. [RIBEIRO 2021] “Transgressing Boundaries? Jesuits, Astrology and Culture in Portugal (1590–1759).” PhD diss., Universidade de Lisboa, 2021.

—. [RIBEIRO 2022] “O outro lado da Astronomia: O papel dos jesuítas na transmissão da Astrologia europeia para a China e o Oriente.” In *Res Sinicae. Pessoas, papéis e intercâmbios culturais entre a Europa e a China (1600–1800)*, edited by Arnaldo do Espírito Santo, Cristina Costa Gomes, and Enrique Rodrigues-Moura, 245–264. Bamberg: University of Bamberg Press–Romanische Literaturen und Kulturen, 2022.

—. [RIBEIRO 2023a] “Jesuits and Astrology: Print versus Manuscript.” *Journal of Jesuit Studies* 10, no. 3 (2023): 438–555.

—. [RIBEIRO 2023b] *Jesuit Astrology: Prognostication and Science in Early Modern Culture*. Leiden–Boston: Brill, 2023.

RIBEIRO, Luís Campos, and Henrique Leitão.

- . [RIBEIRO–LEITÃO 2023] “Astrology with New Eyes: The Telescope in Astrological Prognostication.” *Journal for the History of Astronomy* 49, no. 3 (2018): 345–362.

RIBEIRO, Marília de Azambuja.

- . [RIBEIRO 2013a] “Literatura artística nas bibliotecas dos colégios jesuíticos de Lisboa. Santo Antão e São Roque (Art Literature in the libraries of the Jesuit colleges of Lisbon: Santo Antão and São Roque).” *Varia Historia* (Belo Horizonte) 29, no. 50 (2013): 421–433.
- . [RIBEIRO 2013b] “O diário do Pe. Manuel de Campos e a política portuguesa na corte de Roma na década de 1720.” *Anais do XXVII Simpósio Nacional de História: Conhecimento histórico e diálogo social, Natal, RN, 22 a 26 de Julho 2013*. Natal, RN: 2013. – Paper available online.
- . [RIBEIRO 2014] “O itinerário do Pe. Manuel de Campos: a Roma barroca nas cartas de um jesuíta português (1721–1722).” In *Cultura, Arte e História: A Contribuição dos Jesuítas entre os séculos XVI e XIX*, edited by Magno Mello and Adriana Romeiro, 45–65. Belo Horizonte: Fino Traço, 2014.

RIBEIRO, Marília de Azambuja, and Arthur Feitosa de Bulhões.

- . [RIBEIRO–BULHÕES 2014] “Os colégios jesuítas da Assistência portuguesa e a Revolução Científica: Inácio Monteiro e a recepção das novas teorias da luz em Portugal na primeira metade do século XVIII (The Portuguese Jesuit schools and the Scientific Revolution: Inácio Monteiro and the reception of the new theories of light in Portugal.” *História Unisinos* 18, no. 1 (2014): 27–34.

RICO, Hermínio, S.J., and José Eduardo Franco.

- . [RICO–FRANCO 2003] *Fé, Ciência, Cultura: Brotéria – 100 Anos*. Lisboa: Gradiva, 2003.

RODRIGUES, Luiz Fernando Medeiros.

- . [RODRIGUES 2011] “As “livrarias” dos Jesuítas no Brasil Colonial segundo os documentos do Archivum Romano Societatis Iesu.” *Cauriensia* 6 (2011): 285–312.

RODRIGUES, Marcelo Barge.

- . [RODRIGUES 2018] “O Ratio studiorum e os colégios jesuítas: Aquisição e disseminação do conhecimento no período moderno (séculos XVI–XVII).” In *A ação global da Companhia de Jesus: Embaixada da política e mediação cultural*, edited by Eliane Cristina Deckmann Fleck, and Jairo Henrique Rogge, 51–75. São Leopoldo: Oikos Editora, 2018 (E–book).

ROMANO, Antonella.

- . [ROMANO 2002a] “Symposium: Mission et diffusion des sciences européennes en Amérique et en Asie.” *Archives Internationales d’Histoire des Sciences* 52, no. 148 (2002): 71–72.
- . [ROMANO 2002b] “Arpenter la ‘Vigne du Seigneur’? Note sur l’activité scientifique des Jésuites dans les provinces extra-européennes (XVIe–XVIIe siècles).” *Archives Internationales d’Histoire des Sciences* 52 (2002): 73–101.
- . [ROMANO 2004] “Observer, vénérer, servir: Une polémique jésuite autour du Tribunal des mathématiques de Pékin.” *Annales. Histoire, sciences sociales* 59 (2004): 729–756.
- . [ROMANO 2012] “Defending European astronomy in China... against Europe: Tomás Pereira and the Directorate of Astronomy in 1688.” In *In the Light and Shadow of an Emperor. Tomás Pereira SJ (1645–1708), the Kangxi Emperor and Jesuit Mission in China*, edited by Arthur K. Wardega and António Vasconcelos de Saldanha, 424–453. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2012.

ROMEIRAS, Francisco Malta.

- . [ROMEIRAS 2011] “A última conversa com o P. Luís Archer. Um concílio entre fé e ciência?” *Brotéria* 173 (2011): 239–245.
- . [ROMEIRAS 2012] “The Journal *Brotéria* (1902–2002): Jesuit Science in the 20th Century.” *HoST – History of Science and Technology* 6 (2012): 100–109.
- . [ROMEIRAS 2013] “The emergence of molecular genetics in Portugal: the enterprise of Luís Archer S.J. (1926–2011).” *Archivum Historicum Societatis Iesu* 82, no. 164 (2013): 501–512.
- . [ROMEIRAS 2014a] “A ciência da Companhia de Jesus nos séculos XIX e XX em Portugal.” *Brotéria* 179 (2014): 429–454.
- . [ROMEIRAS 2014b] “Das ciências naturais à genética: A divulgação científica na revista *Brotéria* (1902–2002) e o ensino científico da Companhia de Jesus nos séculos XIX e XX.” PhD diss., Universidade de Lisboa, 2014.
- . [ROMEIRAS 2014c] “António Oliveira Pinto S.J. e as primeiras experiências com Radioactividade em Portugal.” In *Espaço e Actores da Ciência em Portugal (XVIII–XX)*, edited by Maria Fernanda Rollo, Maria de Fátima Nunes, Madalena Esperança Pina, Maria Inês Queiroz, 293–310. Casal de Cambra: Caleidoscópio, 2014.
- . [ROMEIRAS 2015a] *Ciência, prestígio e devoção: Os jesuítas e a ciência em Portugal nos séculos XIX e XX*. Cascais: Lucerna, 2015.
- . [ROMEIRAS 2015b] “Constituição e percurso das colecções científicas dos jesuítas exilados pela primeira República: o caso de Carlos Zimmermann SJ (1871–1950).” *Archivum Historicum Societatis Iesu* 86, no. 168 (2015) 287–327.

- . [ROMEIRAS 2016] “Jesuit Historiography in Modern Portugal.” *Jesuit Historiography Online* (first published online 2016), http://dx.doi.org/10.1163/2468-7723_jho_COM_192570.
- . [ROMEIRAS 2017] “Os colégios dos jesuítas e o ensino da física em Portugal (1858–1910).” *Gazeta de Física* 40, no. 1 (2017) 2–9.
- . [ROMEIRAS 2018] “For the greater credibility: Jesuit science and education in modern Portugal (1858–1910).” *History of Science* 56, no. 1 (2018) 97–119.
- . [ROMEIRAS 2019] *Jesuits and the Book of Nature: Science and Education in Modern Portugal*. Leiden: Brill, 2019.
- . [ROMEIRAS 2020] “Os jesuítas e a ciência em Portugal, 1858–1910.” In *Os jesuítas e as ciências no Brasil e Portugal: quando a história se (re)faz*, edited by Carlos Ângelo de Meneses Sousa, and Sheila Cristina Monteiro Matos, 31–49. Brasília: DF, 2020.
- . [ROMEIRAS 2021] “A revista *Brotéria* e a história da biologia em Portugal.” In *Ciência, tecnologia e medicina na construção de Portugal*, vol. 4, *Inovação e Contestação (Séc. XX)*, edited by Maria Paula Diogo, Ana Simões, Cristina Luís, and M. Luísa Sousa, and, 265–286. Lisboa: Tinta da China, 2021.
- . [ROMEIRAS 2022] “Para maior credibilidade: ciência e ensino jesuítas no Portugal moderno (1858–1910).” In *Guia CIUHCT de História das Ciências e da Tecnologia. Os primeiros 15 anos, 2007–2022 [=CIUHCT Companion on History of Science and Technology. The first 15 years, 2007–2022]*, edited by Ana Simões e Maria Paula Diogo, 215–243. Edições Colibri–CIUHCT, 2022.

ROMEIRAS, Francisco Malta, and Henrique Leitão.

- . [ROMEIRAS–LEITÃO 2012a] “Jesuítas e ciência em Portugal. I – António Oliveira Pinto S.J. e as primeiras experiências de radioactividade em Portugal.” *Brotéria* 174 (2012): 9–20.
- . [ROMEIRAS–LEITÃO 2012b] “Jesuítas e ciência em Portugal. II – Carlos Zimmerman, S. J. e o Ensino da Microscopia Vegetal.” *Brotéria* 174 (2012): 113–125.
- . [ROMEIRAS–LEITÃO 2012c] “Jesuítas e ciência em Portugal. III – As Expedições Científicas e a Observação dos Eclipses Solares de 1900 e 1905.” *Brotéria* 174 (2012): 213–227.
- . [ROMEIRAS–LEITÃO 2012d] “Jesuítas e ciência em Portugal. IV – A Revista *Brotéria–Sciencias Naturaes* e a sua recepção nacional e internacional.” *Brotéria* 174 (2012) 323–333.
- . [ROMEIRAS–LEITÃO 2012e] “Jesuítas e ciência em Portugal. V – Os colégios de Campolide e S. Fiel e a Implantação da República.” *Brotéria* 174 (2012): 424–440.
- . [ROMEIRAS–LEITÃO 2015] *Obra selecta do Pe. Luís Archer, S.J. (1926–2011)*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2015.
- . [ROMEIRAS–LEITÃO 2016] “One Century of Science: The Jesuit Journal *Brotéria* (1902–2002).” In *Exploring Jesuit Distinctiveness: Interdisciplinary Perspectives*

tives on Ways of Proceeding within the Society of Jesus, edited by Robert A. Maryks, 235–258. Leiden–Boston: Brill, 2016.

ROQUE, Hugo Morais das Neves.

—. [ROQUE 2003] “Inventário dos trabalhos científicos de José Monteiro da Rocha e das referências à sua vida e obra.” Master’s diss., Universidade de Coimbra, 2003.

ROSA, J. Mendes.

—. [ROSA 2004] *Colégio de S. Fiel (1852–1910). Ecos da Memória*. Coimbra: Grupo de Arqueologia e Arte do Centro, 2004.

ROSA, Teresa.

—. [ROSA 2016] “O ensino e a ciência nas instituições inicianas do mundo luso de Setecentos.” *Educação em Revista* 32, no. 3 (2016): 19–46.

ROSENDO, Ana Isabel.

—. [ROSENDO 1998a] “Inácio Monteiro e o Ensino da Matemática em Portugal no Século XVIII.” Master’s diss., Universidade do Minho, 1998.

—. [ROSENDO 1998b] “O *Compendio dos Elementos de Mathematica* do P. Inácio Monteiro.” *Revista Portuguesa de Filosofia* 54 (1998): 319–353.

RULE, Paul.

—. [RULE 2012] “Tomás Pereira and the Jesuits of the Court of the Kangxi Emperor.” In *In the Light and Shadow of an Emperor. Tomás Pereira SJ (1645–1708), the Kangxi Emperor and Jesuit Mission in China*, edited by Arthur K. Wardega and António Vasconcelos de Saldanha, 38–63. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2012.

S

SALDANHA, António Vasconcelos de.

—. [SALDANHA 2008] “Um Jesuíta na Corte de Pequim. O P. Tomás Pereira S.J., missionário na China. Um exercício de intelecto, lealdade e autoridade moral.” *Brotéria* 167 (2008): 425–436.

SALVADO, Maria Adelaide Neto.

—. [SALVADO 2001] *O Colégio de S. Fiel: Centro difusor da ciência no interior da Beira*. Castelo Branco: SEMEDO–Soc. Tipográfica, 2001.

—. [SALVADO 2003] “O colégio de S. Fiel: Centro difusor da ciência no interior da Beira.” In *Fé, ciência, cultura: Brotéria–100 Anos*, edited by Hermínio Rico, S.J., and José Eduardo Franco, 211–231. Lisboa: Gradiva, 2003.

SALOMONI, David, and Henrique Leitão.

—. [SALOMONI–LEITÃO 2021a] “Schooling the Discoveries. Jesuit Education Between Science and Geographic Literacy in the Age of Iberian Expansion (15th–18th c.) (Part I).” *EDUCAZIONE. Giornale di pedagogia critica* 10, no. 1 (2021) 7–34.

—. [SALOMONI–LEITÃO 2021b] “Schooling the Discoveries. Jesuit Education Between Science and Geographic Literacy in the Age of Iberian Expansion (15th–18th c.) (Part II).” *EDUCAZIONE. Giornale di pedagogia critica* 10, no. 2 (2021) 7–32.

SANTOS, Eulália Maria Aparecida Moraes dos.

—. [SANTOS 2006] “Dos cometas do Nordeste aos *Thesouros* da Amazônia: Os jesuítas João Daniel e José Monteiro da Rocha no contexto das ciências naturais do século XVIII.” PhD diss., Universidade Federal do Paraná, 2006.

SANTOS, Fernando Santiago dos.

—. [SANTOS 2003] “Os Jesuítas, os Indígenas e as Plantas Brasileiras: considerações preliminares sobre a Triaga Brasília.” PhD diss., Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2003.

—. [SANTOS 2009] *As plantas brasileiras, os jesuítas e os indígenas do Brasil: história e ciência na Triaga Brasília (séc. XVII–XVIII)*. São Paulo: Casa do Novo Autor Editora, 2009.

—. [SANTOS 2013] “Indígenas, jesuítas e a farmacopéia verde das terras brasileiras: Os segredos da triaga brasilica. Indigenous People, Jesuits & the Green Pharmacopoeia in Brazilian Lands: The Secrets of Triaga Brasilica.” *Prometeica* 4, no. 8 (2013): 5–22.

SANTOS, José Miguel Pinto dos.

—. [SANTOS 2004] “As distâncias dos céus aos infernos na cosmologia *Nanbam*.” *Anais de História de Além-Mar* 5 (2004): 415–479.

—. [SANTOS 2005] “The “Kuroda plot” and the legacy of Jesuit Scientific Influence in Seventeenth century Japan.” *Bulletin of Portuguese–Japanese Studies* 10–11 (2005): 97–191.

—. [SANTOS 2009] “A contribuição do Cristianismo no ensino no Japão, séc. XVI–XXI.” In *Cristianismo no Japão: Universalismo cristão e cultura nipônica (Actas do colóquio)*, 125–154. Lisboa–Fátima: Fundação AIS–Missionários do Verbo Divino, 2009.

- . [SANTOS 2010] “Five Types of Reaction of a Neo–Confucian Scholar to Western Cosmology: The Case of Mukai Gensho (1609–1677).” In *Empires Éloignés: L’Europe et le Japon (XVIe–XIXe Siècle)*. Edited by Dejanirah Couto and François Lachaud, 51–71. Paris: École Française d’Extrême–Orient, 2010.
- . [SANTOS 2011] “A Study of Cross–Cultural Transmission of Natural Philosophy: The Kenkon Bensetsu.” PhD diss., Universidade Nova de Lisboa, 2011.

SANTOS, Nadja Paraense Santos, and Viviane Machado Caminha.

- . [SANTOS–CAMINHA 2015] “Boticas jesuítas: Apontamentos sobre a produção de medicamentos e a utilização de recursos naturais no Brasil colonial.” *História Revista (Online)* 20, no. 3 (2015): 4–22.

SANTOS, Teresa.

- . [SANTOS 2009] “A filosofia na Universidade de Évora (1559–1759). Um percurso interrompido; um percurso esquecido.” In *‘Da Europa para Évora e de Évora para o Mundo.’ A Universidade Jesuítica de Évora 1559–1759*, edited by Fátima Nunes and Augusto Silva, 111–135. Évora: ISESE, 2009.

SARAIVA, Luís Manuel Ribeiro.

- . [SARAIVA 2000a] “A Companhia de Jesus e os historiadores da Matemática Portuguesa.” In *A Companhia de Jesus e a Missionaçãõ no Oriente. Actas do Colóquio Internacional, 21–23 Abril 1997*, edited by Nuno da Silva Gonçalves, 311–330. Lisboa: Brotéria e Fundação Oriente, 2000.
- . [SARAIVA 2000b] *History of Mathematical Sciences. Portugal and East Asia, I – História das Ciências Matemáticas: Portugal e o Oriente*. Lisboa: Fundação Oriente, 2000.
- . [SARAIVA 2001] *History of Mathematical Sciences. Portugal and East Asia, II – Scientific Practices and the Portuguese Expansion in Asia, 1498–1759*. Lisbon: CMAF–UL, 2001. – A new edition of the book is printed by Singapore: World Scientific, 2004.
- . [SARAIVA 2008] “The Jesuit Mathematicians of the Portuguese Assistancy and the Portuguese Historians of Mathematics (1819–1940).” In *History of Mathematical Sciences: Portugal and the East, III – The Jesuits, the Padroado and East Asian Science (1552–1773)*, edited by Luís Saraiva and Catherine Jami, 1–31. Singapore: World Scientific, 2008.
- . [SARAIVA 2013] *Europe and China: Science and the Arts in the 17th and 18th Centuries*. New Jersey, London, etc.: World Scientific Publishing, 2013.

SARAIVA, Luís Manuel Ribeiro, and Henrique Leitão.

- . [SARAIVA–LEITÃO 2002] “The S. Paulo College in Macao: A background (16th and 17th centuries).” In *Historical Perspectives on East Asian Science, Technology and*

Medicine, edited by Alan K. L. Chan, Gregory K. Clancey, and Hui-Chieh Loy, 285–298. Singapore: World Scientific, Singapore University Press, 2002.

—. [SARAIVA–LEITÃO 2004] *The practice of mathematics in Portugal. Papers from the International Meeting organized by the Portuguese Mathematical Society, held at Óbidos, 16–18 November 2000*. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2004.

SEIXAS, Miguel Metelo de.

—. [SEIXAS 1998] *História do Coleginho ou Colégio e Mosteiro de Santo Antão-o-Velho* Lisboa: Direcção de Documentação e História Militar, 1998.

SHI, Yumin.

—. [SHI 2012] “Resolution of Some Questions about Tomás Pereira’s Arrival in Beijing and Service at the Directorate of Astronomy.” In *In the Light and Shadow of an Emperor. Tomás Pereira SJ (1645–1708), the Kangxi Emperor and Jesuit Mission in China*, edited by Arthur K. Wardega, S.J., and António Vasconcelos de Saldanha, 454–467. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2012.

SHI, Yunli.

—. [SHI 2008] “The *Yuzhi Lixiang Kaocheng Houbian* in Korea.” In *History of Mathematical Sciences: Portugal and the East, III – The Jesuits, the Padroado and East Asian Science (1552–1773)*, edited by Luís Saraiva and Catherine Jami, 205–229. Singapore: World Scientific, 2008.

SILVA, Ana Cristina, Lígia Martins, and Teresa D. Ferreira.

—. [SILVA–MARTINS–FERREIRA 2008] “Os manuscritos da “Aula da Esfera”. Dúvidas e certezas. In *Sphaera Mundi: A ciência na Aula da Esfera, manuscritos científicos do Colégio de Santo Antão nas coleções da BNP*, edited by Henrique Leitão and Lígia Martins, 89–98. Lisboa: BNP, 2008.

SILVA, Giovana Massaretto da.

—. [SILVA 2014] “Astronomia, religião e império: um estudo dos conteúdos da “Aula da Esfera” do Colégio de Santo Antão de Lisboa (séculos XVII e XVIII).” *Anais do 14º Seminário Nacional de História da Ciência e da Tecnologia*. Belo Horizonte: UFMG, 2014.

—. [SILVA 2016] “Astrônomos e apóstolos: um estudo da cultura científica jesuítica entre os séculos XVII e XVIII.” Master’s diss., Universidade de São Paulo: 2016.

SILVA, Luiz António Gonçalves da.

- . [SILVA 2008] “As bibliotecas dos jesuítas: uma visão a partir da obra de Serafim Leite.” *Perspectivas em Ciências da Informação* 13, no. 2 (May–August 2008): 219–237.

SILVA, Paulo.

- . [SILVA 2003] “Medicina do corpo e da alma: os males corporais e o exercício da palavra em escritos da antiga Companhia de Jesus.” *Memorandum* 5 (2003): 55–68.

SIMÕES, Carlota.

- . [SIMÕES 2011] “Azulejos com História. A peça que faltava.” *Revista Rua Larga: Revista da Universidade de Coimbra* 31 (2011): 38–41.
- . [SIMÕES 2017a] “Uma exposição sobre a Companhia de Jesus: Museu da Ciência da Universidade de Coimbra.” *Rua Larga: Revista da Reitoria da Universidade de Coimbra (O Colégio de Jesus entre Portugal e o Mundo)* 50 (2017): 14–17.
- . [SIMÕES 2017b] “Azulejos que ensinam ciências.” *Rua Larga: Revista da Reitoria da Universidade de Coimbra (O Colégio de Jesus entre Portugal e o Mundo)* 50 (2017): 22–25.

SIMÕES, Carlota, Margarida Miranda, and Pedro Casaleiro.

- . [SIMÕES–MIRANDA–CASALEIRO 2020] *Visto de Coimbra: Colégio de Jesus entre Portugal e o Mundo*. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2020.

SOARES, Natércia Maria Fernandes.

- . [SOARES 2014] “Sobre o conhecimento e a difusão das obras de Arquimedes em Portugal.” Master’s diss., Universidade de Lisboa, 2014.

SOUSA, Carlos Ângelo de Meneses.

- . [SOUSA 2016] “Fé, ciência e educação: Os jesuítas da Província Portuguesa no retorno ao nordeste do Brasil no início do século XX.” In *Histórias de pedagogia, ciência e religião: discursos e correntes de cá e do além-mar*, edited by M. J. M. Cavalcante, P. H. C. Holanda, F. G. Lustosa, and R. B. Dias, 287–300. Fortaleza: Edições UFC, 2016.

SOUSA, Carlos Ângelo de Meneses, and Aparecida Valéria Salviano de Souza.

- . [SOUSA–SOUZA 2020] “Carlos Zimmermann: Nas águas frias dos mares e nos rios de água doce, o estudo científico de um jesuíta exilado no Brasil sobre as diatomáceas.” In *Os jesuítas e as ciências no Brasil e Portugal: quando a história se (re)faz*, edited by Carlos Ângelo de Meneses Sousa, and Sheila Cristina Monteiro Matos, 79–98. Brasília: DF, 2020.

SOUSA, Carlos Ângelo de Meneses, and Sheila Cristina Monteiro Matos.

—. [SOUSA–MATOS 2020] *Os jesuítas e as ciências no Brasil e Portugal: quando a história se (re)faz*. Brasília: DF, 2020.

SOUZA, Jesus Maria.

—. [SOUZA 2003] “Os jesuítas e a *Ratio Studiorum*. As raízes da formação de professores na Madeira.” *Islenha* 32 (2003): 26–46.

SOUZA, Laís Viena de.

—. [SOUZA 2018] “Missionários do corpo e da alma. Assistência, saberes e práticas de cura nas missões, colégios e hospitais da Companhia de Jesus (Goa e Bahia, 1542–1622).” PhD Diss., Universidade de Évora, 2018.

—. [SOUZA 2019] “Os panditos e os jesuítas: Indícios da medicina ayurvédica nos colégios da Companhia de Jesus no Estado da Índia (séculos XVI–XVIII).” *Faces da História (Assis)* 6, no. 2 (2019) 78–99.

SUCENA, Eduardo.

—. [SUCENA 1999] “De Santo Antão–o–Velho ao Hospital de São José.” *Olisipo: Boletim do Grupo de Amigos de Lisboa* [2nd series] 9 (1999): 19–33.

T

TEIXEIRA, A. S.

—. [TEIXEIRA 2011] *A Farmacopeia Jesuítica na América Portuguesa entre os séculos XVII e início do XVIII*. Master’s diss., Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2011.

THOMAZ, Manuel Fernandes, and Isabel Malaquias.

—. [THOMAZ–MALAQUIAS 2001] “Aspectos científicos das expedições de demarcação de limites na América Meridional.” In *Actas do 1.º Congresso Luso–Brasileiro de História da Ciência e da Técnica*, 201–213. Évora: CEHFC–Universidade de Évora, 2001.

TIRAPICOS, Luís Artur Marques.

—. [TIRAPICOS 2010] “O Telescópio Astronómico em Portugal no século XVIII.” Master’s diss., Universidade de Lisboa, 2010.

—. [TIRAPICOS 2014] “Instruments and Astronomical Observations at the Jesuit College of Santo Antão–o–Novo, 1722–1759.” In *History of Astronomy in Portugal:*

Institutions, Theories, Practices. Proceedings of the International Conference, edited by Luís Saraiva, 65–84. Porto: Sociedade Portuguesa de Astronomia, 2014.

—. [TIRAPICOS 2017a] “Astronomy and Diplomacy at the Court of King João V of Portugal.” *Cahiers François Viète* (3rd Series) 3 (2017): 61–79.

—. [TIRAPICOS 2017b] “Ciência e diplomacia na corte de D João V: A acção de João Baptista Carbone, 1722–1750.” PhD diss., Universidade de Lisboa, 2017.

—. [TIRAPICOS 2021] “Da diplomacia à Companhia de Jesus: Redes de conhecimento no reinado de D. João V.” In *Ciência, tecnologia e medicina na construção de Portugal*, vol. 2, *Razão e Progresso (séc. XVIII)*, edited by José Alberto Silva, Marta Lourenço, and Ana Simões, 207–229. Lisboa: Tinta–da–China, 2021.

TOLEDO E COSTA, Maria do Socorro Cordeiro de.

—. [TOLEDO E COSTA 2021] “Desenvolvimento do pensamento científico: Contribuições para a educação escolar.” Master’s diss., Pontifícia Universidade Católica de Goiás, 2021.

TRIGUEIROS, António.

—. [TRIGUEIROS 2015] “Eusébio da Veiga, o último professor da Aula da Esfera. Reconstituição biográfica de um Jesuíta do século XVIII.” *Lusitania Sacra* 32 (2015): 147–178.

U

ÜÇERLER, M. Antoni J.

—. [ÜÇERLER 1997] “Jesuit humanist education in sixteenth-century Japan: The Latin and Japanese MSS of Pedro Gomez’s *Compendia* on Astronomy, philosophy, and Theology (1593–95).” In *Compendium Catholicae veritatis*, vol. 3, *Commentaries*, edited by Kirishitan Bunko Library of Sophia University, 11–60. Tokyo: Ozorasha, 1997.

V

VALLA, Margarida.

—. [VALLA 2007] *Os Engenheiros Militares no planeamento das cidades, entre a Restauração e D. João V–1640–1750*. PhD diss., Universidade de Lisboa, 2007.

VANDE WALLE, Willy F.

—. [VANDE WALLE 2010] “Geographical Intelligence on the Tartar Lands in Pereyra’s time. The Peking–Moscow–Amsterdam Connection.” In *Tomás Pereira S. J. (1646–1708). Life, Work, and World*, edited by Luís Filipe Barreto, 375–432. Lisboa: Centro Científico e Cultural de Macau, 2010.

VAZ, Francisco António Lourenço.

—. [VAZ 2016] “O ensino dos jesuítas na Universidade de Évora – Uma leitura dos primeiros estatutos.” *História da Educação* 20, no. 48 (January/April 2016): 159–174. <https://dspace.uevora.pt/rdpc/bitstream/10174/16804/1/2016-Oensino-dosjesuitasUE.pdf>.

—. [VAZ 2017] “Os jesuítas e o ensino do catecismo – A doutrina cristã do P. Marcos Jorge e de Mestre Inácio.” *Revista Teoria e Prática da Educação* 20, no. 1 (January/April 2017): 23–34.

—. [VAZ 2020] “O ensino dos Jesuítas na Universidade de Évora – O uso didático de azulejos no Colégio do Espírito Santo.” *História da Educação* 24 (2020).

VEIGA, Francisca M. C. Branco.

—. [VEIGA 2009] *Noviciado da Cotovia – O passado dos Museus da Politécnica, 1619–1759*. Master’s diss., Universidade Católica Portuguesa, 2009.

—. [VEIGA 2011] “Noviciado da Cotovia (1619) e o seu Fundador Fernão Teles de Meneses.” *Brotéria* 172 (2011): 329–342.

VELINKAR, Joseph.

—. [VELINKAR 2004] “Translations of Portuguese Texts into Konkani and Konkani compositions into Portuguese, with Educational Influence on Literature and Art and the Transfer of Technology.” In *History of Mathematical Sciences: Portugal and East Asia II: Scientific Practices and the Portuguese Expansion in Asia, 1498–1759*, edited by Luís Saraiva, 175–182. Lisbon: CMAF–UL, 2001, and Singapore: World Scientific, 2004.

VIOTTI, Ana Carolina de Carvalho.

—. [VIOTTI 2019a] “Um estudo sobre as boticas e os remédios dos jesuítas no Império Português (séculos XVII–XVIII). A study on the Jesuits’ apothecary shops and medical recipes in the Portuguese Empire [=Seventeenth and Eighteenth centuries].” *História Unisinos* 23, no. 3 (2019): 464–474.

—. [VIOTTI 2019b] “. ” In *Cuidar do espírito e do corpo entre o velho e os novos mundos (séculos XIII–XVIII)*, edited by Ana Carolina de Carvalho Viotti, and Susani Silveira Lemos França, 409–428. São Carlos: EdUFSCar, 2019.

—. [VIOTTI 2021] “Manuscritos médico–farmacêuticos jesuítas e as dietas recomendadas aos doentes (Brasil e Goa, século XVIII) [=Jesuits’ medical and pharma-

ceutical manuscripts and the diets recommended for the sick (Brazil and Goa, 18th century)].” *Antíteses (Londrina)* 14, no. 28 (2021): 404–432.

VOLKOV, Alexei.

—. [VOLKOV 2008] “Traditional Vietnamese Astronomy in Accounts of Jesuit Missionaries.” In *History of Mathematical Sciences: Portugal and the East, III. The Jesuits, the Padroado and East Asian Science (1552–1773)*, edited by Luís Saraiva and Catherine Jami, 161–185. Singapore: World Scientific, 2008.

—. [VOLKOV 2013] “Evangelization, Politics, and Technology Transfer in 17th century Conchinchina: The case of João da Cruz.” In *Europe and China: Science and the Arts in the 17th and 18th Centuries*, edited by Luís Saraiva, 31–67. Nova Jersey, Londres, etc.: World Scientific Publishing, 2013.

W

WAKÚLENKO, Serhii.

—. [WAKÚLENKO 2005] “As fontes dos *Commentarii Collegii Conimbricensis e Societate Iesu in Universam Dialecticam Aristotelis Stagiritæ* (Coimbra 1606).” *Philosophica* 26 (2005): 229–262.

—. [WAKÚLENKO 2006] “Projecção da filosofia escolástica portuguesa na Polónia seiscientista.” *Revista Filosófica de Coimbra* 15, no. 30 (2006): 343–381.

WALLACE, William A.

—. [WALLACE 1995] “Late Sixteenth–Century Portuguese Manuscripts Relating to Galileo’s Early Notebooks.” *Revista Portuguesa de Filosofia* 51 (1995): 677–698.

—. [WALLACE 1997] “Domingo de Soto and the Iberian roots of Galileo’s Science.” In *Hispanic Philosophy in the Age of Discovery*, edited by Kevin White, 113–129. Washington, DC: The Catholic University of America Press, 1997.

WALKER, Timothy D.

—. [WALKER 2013] “The Medicines Trade in the Portuguese Atlantic World: Acquisition, and Dissemination of Healing Knowledge from Brazil (c. 1580–1800).” *Social History of Medicine* 26, no. 3 (2013): 403–431.

WANG, Bing.

—. [WANG 2013] “Tomás Pereira e a Divulgação da Teoria Musical do Ocidente na China.” *Revista de Cultura* (3rd series) 9 (2004): 123–147.

WANG, Bing, and Manuel Serrano Pinto.

—. [WANG–PINTO 2013] “Thomas Pereira and the Knowledge of Western Music in the 17th and 18th centuries in China.” In *Europe and China: Science and the Arts in the 17th and 18th Centuries*, edited by Luís Saraiva, 135–151. New Jersey, London, etc.: World Scientific Publishing, 2013.

WANG, Qianjin.

—. [WANG 2004] “The Continuing Influence of the Portuguese: A New Interpretation of World Geography.” In *History of Mathematical Sciences: Portugal and East Asia, II – Scientific Practices and the Portuguese Expansion in Asia, 1498–1759*, edited by Luís Saraiva, 59–78. Lisbon: CMAF–UL, 2001, and Singapore: World Scientific, 2004.

WANG, Yusheng.

—. [WANG 2000] “P. Andreas Pereira and his contribution to Mathematics and Astronomy in China.” In *História das Ciências Matemáticas: Portugal e o Oriente*, edited by Luís Saraiva, 219–226. Lisboa: Fundação Oriente, 2000.

WARDEGA, Arthur K., S.J., and António Vasconcelos de Saldanha.

—. [WARDEGA 2012] *In the Light and Shadow of an Emperor. Tomás Pereira SJ (1645–1708), the Kangxi Emperor and Jesuit Mission in China*. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2012.

X

XAVIER, João Pedro, and João Cabeleira.

—. [XAVIER–CABELEIRA 2016] “Scenography. Theoretical speculation and practical application through perspective teaching in Portuguese Jesuit colleges.” In *Prospettive architettoniche. Conservazione digitale, divulgazione e studio*, edited by Graziano Mario Valenti, vol. 2, part 1, 119–134. Roma: Sapienza Università Editrice, 2016.

Y

YOSHIDA, Tadashi.

—. [YOSHIDA 2004] “A Japanese Reaction to Aristotelian Cosmology.” In *History of Mathematical Sciences: Portugal and East Asia, II – Scientific Practices and the*

Portuguese Expansion in Asia, 1498–1759, edited by Luís Saraiva, 153–164. Lisbon: CMAF–UL, 2001, and Singapore: World Scientific, 2004.

Z

ŽUPANOV, Ines G.

—. [ŽUPANOV 2002] “Drugs, health, bodies and souls in the tropics: Medical experiments in sixteenth-century Portuguese India.” *The Indian Economic and History Review* 39, no. 1 (2002): 1–43.

—. [ŽUPANOV 2010] “Jesuit Orientalism: Correspondence between Tomás Pereira and Fernão de Queirós.” In *Tomás Pereira S. J. (1646–1708). Life, Work, and World*, edited by Luís Filipe Barreto, 43–73. Lisboa: Centro Científico e Cultural de Macau, 2010.

RUTTER TECHNICAL NOTES SERIES

No. 1 – Luana Giurgevich

Bibliotheca Roteirística: Edições Impressas em Portugal nos séculos XVI e XVII

No. 2 – Juan Acevedo & Inês Bénard

*Indian Ocean Arab Navigation Studies Towards a Global Perspective:
Annotated Bibliography and Research Roadmap*

No. 3 – David Salomoni

*Jesuits on Board: A Reasoned Bibliography on the Early Modern Jesuit
Trans–Oceanic Sailing Experiences*

No. 4 – Nuno Vila-Santa

The Portuguese India Run (16th–18th centuries): A Bibliography

No. 5 – José María Moreno Madrid

*A Seventeenth Century Collection of Rutters: Derroteros de los mares de Marruecos,
Canarias, América y Filipinas, y outros documentos, compiled by Ignacio Muñoz*

No. 6 – Carmo Lacerda & José María Moreno Madrid

*A Remarkable Collection of Rutters, 16th–18th Centuries: Derroteros que hacía
el Piloto Mayor para que llevasen los jefes de las embarcaciones que iban a Indias*

No. 7 – Luana Giurgevich

Roteiros portugueses dos séculos XV e XVI (Manuscritos)

No. 8 - Inês Bénard & Juan Acevedo

The Stars of Indian Ocean Arab Navigation

No. 9 – Nuno Vila–Santa

Jan Huygen van Linschoten (1563-1611): An Annotated Bibliography

No. 10 – Joana Lima

Modern Editions of Portuguese Maritime Literature: A Bibliography